

Universität Leipzig

Institut für Soziologie

Betreuer: Prof. Dr. Marian Burchardt

Bachelorarbeit

Das normative Ideal der enthaarten Frau
– eine achtwöchige Tagebuch-basierte Studie zu
Körperhaaren bei Frauen

Maj Vethacke

majvet@posteo.de

Matrikelnummer: 3734489

Bachelor Soziologie, 8. Fachsemester

Abgabedatum

25.09.2020

Abstract

Gemäß dem in unserer Gesellschaft vorherrschenden Schönheitsideal hat eine attraktive, weibliche Frau heutzutage keine Beinhaare, keine Achselhaare, keine Gesichts- oder Bauchhaare. Diese Studie untersucht die Erfahrungen junger Frauen im Alter von 20 bis 26 Jahren mit der sozialen Norm der weiblichen Körperenthaarung. Durch eine achtwöchige Tagebuch-basierte Interventionsstudie wurde dokumentiert, wie sich ihr Wohlbefinden und ihre Wahrnehmung verändern, wenn sie sich bewusst gegen das Entfernen ihrer Körperhaare entscheiden. Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen, die dieser Norm widerstanden, mit verschiedenen Formen der Sanktionierung konfrontiert wurden und dass sich ihre Selbstwahrnehmung im Laufe des Prozesses veränderte. Diese Studie wirft ein Licht auf die sozialen und psychologischen Auswirkungen der Enthaarungsnorm und betont die Bedeutung einer individualisierten Definition von Weiblichkeit und Schönheit.

Vorbemerkungen der Verfasserin

Die Körperhaare einer Frau sind heutzutage keine persönliche, sondern eine politische Angelegenheit. Deshalb finde ich es wichtig, das vorherrschende Ideal der enthaarten Frau zu thematisieren und zu untersuchen, auch wenn ich mir wünschen würde, dass dieses Ideal keinen Raum bekommen und längst keine Rolle mehr in unserer Gesellschaft spielen würde.

In dieser Arbeit wird es ausschließlich um Cis-Frauen gehen, also Frauen, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren. Das heißt aber nicht, dass es darüber hinaus nicht noch viele weitere Menschen gibt, die unter starkem gesellschaftlichem Druck zum Thema Körperbehaarung leiden und diskriminiert werden - so auch Lesben, Inter-, Nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen. Auch wenn in einer anderen Dimension, gibt es auch Cis-Männer, die unter Normen zu Körperhaaren leiden.

Der Fokus dieser Arbeit liegt außerdem auf Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind und leben. Da ich nicht weiß, ob sich die Teilnehmerinnen der Studie als *weiße* Frauen oder Women of Colour bezeichnen, wird dieser Aspekt in der Arbeit ebenfalls nicht thematisiert. Für zukünftige Forschung ist ein breiterer Fokus und das Miteinbeziehen des Konzepts der Intersektionalität, das heißt der Überschneidung weiterer Diskriminierungskategorien wie zum Beispiel *race*, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Behinderung sowie soziale Herkunft unbedingt wünschenswert und relevant.

Einige Begriffe in dieser Arbeit wurden in bestimmten Kontexten in Anführungszeichen gesetzt (wie z.B. „Weiblichkeit“ und „Frau“), um zu betonen, dass es sich um sozial konstruierte Begriffe handelt.

Ich möchte mich von Herzen bei allen Frauen bedanken, die an dieser Studie teilgenommen haben. Vielen Dank für eure Offenheit, Ehrlichkeit und euer Vertrauen!

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	1
2 Einbettung des Themas in Geschichte, Theorie und Forschung.....	1
2.1 Geschichte der „haarlosen Frau“.....	2
2.2 Theorie.....	3
2.2.1 Soziale Kontrolle der Frau und Polaritäten der Geschlechter.....	3
2.2.2 Die kindliche und unmündige Frau.....	4
2.2.3 Konsumorientierte Norm.....	5
2.3 Widerstand und Feminismus.....	5
2.4 Bisherige Forschung.....	7
3 Methodik und Design der Studie.....	7
3.1. Zugang und Erschließung des Forschungsfeldes.....	8
3.2 Erhebungsmethoden.....	9
3.2.1 Tagebuchmethode (diary method).....	9
3.2.2 Start- und Endbefragung.....	12
3.3 Auswertungsmethode: Qualitative Inhaltsanalyse.....	13
4 Ergebnisse.....	14
4.1 Auswertung der Startbefragung.....	14
4.2 Auswertung der Tagebücher.....	16
4.3 Endbefragung.....	25
4.4 Vergleich von Start- und Endbefragung.....	27
5 Diskussion.....	29
6 Fazit.....	31

1 Einleitung

Gemäß dem in unserer Gesellschaft vorherrschenden Schönheitsideal hat eine attraktive, weibliche Frau heutzutage keine Beinhaare, keine Achselhaare, keine Gesichts- oder Bauchhaare. In vielen westlichen Ländern entfernen sich Frauen ihre Körperhaare, die der Gesellschaft nicht passen. So sind es laut einer Umfrage in Deutschland beispielsweise 93% der 20-35-jährigen Frauen, die sich regelmäßig die Beinhaare entfernen und 97%, die sich die Achseln enthaaren (Statista 2008). Es scheint, als müsse der Frauenkörper, so wie er in natürlichem Zustand ist, verändert werden, um schön und genügend zu sein.

Was als weiblich angesehen wird und was nicht, bestimmt nicht jede einzelne Frau für sich. Es gibt bestimmte Geschlechternormen, die es aus Sicht der breiten Masse zu erfüllen gilt (Toerien & Wilkinson 2003: 341). Viele Mädchen und Frauen erfahren Ausgrenzungen und Mobbing aufgrund ihrer natürlichen, nicht entfernten Körperhaare (Fahs 2011: 459). Weibliche Körperhaare werden oft als eklig oder schmutzig wahrgenommen und sobald eine Schönheitsikone in der Öffentlichkeit mit Körperhaaren gesehen wird, wird ein Skandal daraus: „Eklige Beinhaare! Topmodel Natalia traut sich was“ (Celebrity News 2010).

In dieser Arbeit möchte ich die Erfahrungen und Wahrnehmungen junger Frauen in Bezug auf das normative Ideal der weiblichen Körperenthaarung untersuchen. Insbesondere werde ich den folgenden zwei Fragen nachgehen: (1) Wie ergeht es jungen Frauen, wenn sie sich für acht Wochen dieser sozialen Norm widersetzen und ihre Körperhaare nicht entfernen? (2) Welche Formen der Sanktionierung erleben sie und wie verändert sich ihre Wahrnehmung (bezüglich der eigenen Körperhaare) während des Prozesses?

Um dies zu untersuchen, wurde eine achtwöchige Tagebuch-basierte Interventionsstudie durchgeführt. Sechzehn Frauen zwischen 20 und 26 haben dokumentiert, wie es ihnen während eines Selbstexperiments erging: Über einen Zeitraum von zwei Monaten ließen sie sich an Körperstellen, die sie sonst regelmäßig enthaaren, die Körperhaare lang wachsen und führten dabei Tagebuch.

2 Einbettung des Themas in Geschichte, Theorie und Forschung

Im Folgenden soll es darum gehen, wie die Norm der enthaarten Frau in der westlichen Kultur entstand und wie das Thema in die bisherige Forschung und Literatur eingebettet ist. Der Begriff der sozialen Norm, der in dieser Arbeit eine wichtige Rolle spielt, soll an dieser Stelle mit den Worten von Tranow (2018: 343) definiert werden: „Eine soziale Norm ist eine mehr

oder weniger verbindlich geltende und in der Regel sanktionsbewehrte Sollens-Erwartung, dass Akteure in spezifischen Situationen bestimmte Handlungen ausführen bzw. unterlassen“.

2.1 Geschichte der „haarlosen Frau“

Wie es zu der Normalität der mehrheitlich enthaarten Frau in der westlichen Welt kam, wurde vor allem in den USA erstmalig von Hope (1982) erforscht, die die Entwicklung der Norm mithilfe von Werbeanzeigen in Magazinen analysierte. Laut Hope spielte die Mode eine große Rolle bei der Entstehung der Enthaarungsnorm in den USA. Vor 1915 waren weibliche Körperhaare kein gesellschaftliches Thema und für die meisten nordamerikanischen Frauen nichts, um das man sich sorgte, da der Körper der Frau bis dahin von Kleidung bedeckt war. Nur die sichtbaren Stellen im Gesicht wurden bereits enthaart (Hope 1982: 94). Zwischen 1915 und 1919 kam das ärmellose Kleid in Mode und in Werbeanzeigen (vor allem in dem Magazin „Haper’s Bazaar“) wurden vermehrt Frauen mit enthaarten Achseln gezeigt. Enthaarte Achseln galten von da an als modisch und die Haare als „störend“ (Hope 1982: 94). In den Werbeanzeigen wurden die Leserinnen explizit darüber informiert, dass die Entfernung der Haare von nun an aus ästhetischen (und teilweise auch hygienischen) Gründen wichtig wäre. Teilweise enthielten die Anzeigen sogar konkrete Anweisungen oder Befehle wie „Die Achselhöhle muss so glatt sein wie das Gesicht“ (Hope 1982: 94). Die Vermarktung von verschiedenen Produkten zur Haarentfernung mit der Zielgruppe weißer Frauen nahm rasant zu. Neben der normativen Ästhetik ist diese „konsumorientierte Ästhetik“ laut Posch (2009) ein weiterer Grund für die Entstehung und Beibehaltung der Norm. Ab 1918 wurde in den Werbeanzeigen nun auch vermehrt die Enthaarung der Arme und Beine thematisiert. Die kulturelle Vorstellung von weiblicher Schönheit änderte sich in den USA von 1920 bis 1950 auffällig (Hope 1982: 94ff). Hope (1982) schreibt, dass sich der Blickwinkel und Fokus auf den Frauenkörper stark veränderte, indem unter anderem die Beine der Frau immer mehr hervorgehoben und kommentiert wurden. Eine von vielen Überschriften in den Magazinen, die sie untersuchte, lautete: „Let’s Look at Your Legs—Everyone Else Does“ (Hope 1982: 97). Dazu kam zeitgleich, dass die Röcke immer kürzer wurden. Der Frauenkörper wurde durch die Mode nach und nach sichtbarer für die Öffentlichkeit, was die Werbeindustrie für die Vermarktung von Schönheitsprodukten nutzte (Hope 1982: 95ff). Ab 1940 war die Praxis der Enthaarung der Achseln und Beine – insbesondere unter weißen Frauen in den USA – weit verbreitet und zur gegenwärtigen Norm geworden. Erst ca. 20 Jahre später wurde der Enthaarungstrend auch „im großen Stil nach Europa exportiert“ und dort zum Beispiel in Schönheitsratgebern beworben (Posch 2009: 124). Die meisten europäischen Frauen rebellierten jahrzehntelang gegen die Rasur und auch in den USA war die Norm der weiblichen

Enthaarung Thema in der Frauenbewegung der 1970er (Fahs 2011: 453). Viele feministische Frauen widersetzten sich der Schönheitsnorm, indem sie aufhörten sich zu enthaaren (Basow 1991: 95). Trotzdem zeigen Studien, dass sich die weibliche Enthaarung als gesellschaftliche Norm durchsetzte. Über 80% der Frauen in vielen europäischen Ländern fangen bereits in der Pubertät an, regelmäßig ihre Körperhaare zu entfernen (Fahs 2011: 453). Fahs schreibt: „Across race and class lines, hairlessness on bodies has become a feminine ideal, in part generated by mass media and marketing campaigns“ (Fahs, 2011).

2.2 Theorie

Das Thema Körperhaare ist bis heute spärlich erforscht. Lange fand keine Thematisierung der (weiblichen) Körperhaare und der Enthaarungsnorm in der Forschung statt, weshalb es in dem Feld an Theorien und empirischen Daten mangelt (Basow 1991: 83f; Posch 2009: 122). Dass die weibliche Haarentfernungspraxis bisher selten hinterfragt und diskutiert wurde und stattdessen oft trivialisiert wird (Toerien & Wilkinson 2003: 333), ist angesichts des Ausmaßes an Gegenwärtigkeit im Alltag und Normativität verwunderlich. Viele junge Mädchen erfahren Ausgrenzungen und Mobbing aufgrund ihrer natürlichen, nicht entfernten Körperhaare. So beschrieb eine Frau aus der Studie von Fahs (2011: 459), dass sie als Kind von Mädchen ihrer Klasse verfolgt und beschimpft wurde, weil sie ihre Beine noch nicht rasierte und daraufhin aus Angst und Scham begann sich zu enthaaren. Unter den häufigsten schönheitsmedizinischen Eingriffen steht das Lasern zur Haarentfernung in den USA an dritter Stelle (Posch 2009: 125). Haarlosigkeit und Weiblichkeit scheinen in der heutigen westlichen Kultur stark miteinander zusammenzuhängen: „Hairlessness is the taken-for-granted condition for a woman’s body in contemporary western culture“ (Toerien & Wilkinson 2003: 341). Hope (1982: 93) beobachtet dazu, dass „diese Verhaltensweisen, die in einer Kultur am häufigsten als selbstverständlich angesehen werden, vielleicht die wichtigsten für das Verständnis dieser Kultur sind.“

Im Folgenden werden verschiedenen Ansätze zur Erklärung der Norm kurz vorgestellt.

2.2.1 Soziale Kontrolle der Frau und Polaritäten der Geschlechter

Das Abweichen von der Enthaarungsnorm ist oft mit sozialen Strafen verbunden. Frauen, die sich gegen das Rasieren wehren, fühlen sich von anderen als „schmutzig“ oder „grob“ negativ bewertet (Fahs 2011: 454). Aus Studien wurde zusammengefasst, dass heutzutage behaarte Frauen im Vergleich zu unbehaarten Frauen häufig als „weniger sexuell attraktiv“, „weniger freundlich“, „aggressiver“ und „dominanter“ angesehen werden (Fahs & Delgado, 2011: 13). Besonders die Weiblichkeit einer Frau wird angezweifelt, sobald sie sichtbare Körperhaare hat. So wird Haarigkeit mit Männlichkeit gleichgesetzt und die Hormone, die zu stärkerem

Haarwuchs führen, werden als „männliche Hormone“ deklariert (Toerien & Wilkinson 2003: 341). Heutzutage ist die Behaarung also ein Symbol für männliche Stärke und Männlichkeit. Dazu kommt das weit verbreitete dichotome Verständnis von Weiblichkeit und Männlichkeit in der westlichen Gesellschaft, welches dazu führt, dass Körperhaare bei Frauen als „unweiblich“ und „männlich“ assoziiert werden. Diese konstruierte gegensätzliche Polarität zwischen Frau und Mann impliziert, dass alles, was „männlich“ ist, nicht „weiblich“ sein kann und darf. „Als männlich konstruiert, stellt das Haar, wenn es am Körper einer Frau sichtbar ist, eine symbolische Bedrohung der geschlechtsspezifischen sozialen Ordnung dar“ (Toerien & Wilkinson 2003: 341). Demzufolge überschreitet eine Frau mit sichtbaren Körperhaaren die Grenze, die zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen konstruiert wird (Toerien & Wilkinson 2003: 335).

So könnte die Enthaarungsnorm als eine Art sozialer Kontrolle der Frau verstanden werden (Toerien & Wilkinson 2003: 341). Diese spielt eine zentrale Rolle bei der Konstruktion von Weiblichkeit und Männlichkeit, da Haare als „sichtbares Zeichen der Geschlechterdifferenz“ gelten (Posch 2009: 123). Die Schlussfolgerung, weibliche Körperbehaarung außerhalb des Kopfes sei „unweiblich“ oder „männlich“, nur weil Männer tendenziell sichtbarere Behaarung haben, beruht jedoch auf einem grundsätzlichen Fehlschluss, da keine Körperstelle, die bei Männern behaart sein kann, bei Frauen per se haarlos ist (Posch 2009: 123). Da jedoch von der hiesigen Gesellschaft alle Haare am Körper der Frau, die nicht Kopfhaare, Wimpern oder Augenbrauen sind, als „unweiblich“ angesehen werden, schämen sich viele Frauen dafür. Selbst der Akt der Enthaarung an sich ist ein schambesetztes Thema. In der Werbung für Frauenrasierer werden beispielsweise nie behaarte, sondern nur enthaarte Körperstellen gezeigt (Posch 2009: 123).

2.2.2 Die kindliche und unmündige Frau

Ebenso wie bei Männern wachsen bei Frauen während der Pubertät Haare an verschiedenen Stellen des Körpers. Es gehört auch für Frauen zum Erwachsenwerden dazu. Vor allem die Haare im Intimbereich stehen für sexuelle Reife und das Erwachsensein (Posch 2009: 121). Wenn nun aber haarlos als „weiblich“ angesehen wird, bedeutet „weiblich“, bezogen auf die Körperhaare, nicht wirklich nur „weiblich“, sondern auch „kindlich“ und „männlich“ bedeutet „erwachsen“. Dies wird bestätigt durch Markennamen von Schönheitsprodukten für Frauen, wie z.B. „Baby Touch“ oder auch „bebe“ und durch Begriffe wie „babyweich“ oder „zart“ (Hope 1982: 99).

Das würde bedeuten, dass Frauen in unserer Kultur das Erwachsensein in gewisser Weise abgesprochen wird und Frauen lieber kindlich gehalten werden sollen. Auch Posch (2009) interpretiert den haarlosen Körper als Zeichen von Jugendlichkeit.

2.2.3 Konsumorientierte Norm

Nicht zu unterschätzen ist das wirtschaftliche Interesse bezogen auf die Schönheitsnorm der enthaarten Frau. Wie Hope (1982) beobachtete und bereits in der Geschichte der Norm (Kapitel 2.1) erwähnt wurde, spielten die Vermarktung von Produkten zur Haarentfernung und deren Werbung sowie die Modeindustrie eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung dieser Norm. Der immer sichtbarer werdende Frauenkörper wurde zunehmend zum Ziel und Objekt für die Vermarktung von Beauty-Produkten. Noch heute sind sogenannte Frauen-Rasierer oft deutlich teurer im Preis als gleichwertige Männer-Rasierer. Dieser Aufschlag auf Artikel, die für Frauen bestimmt sind, wird „Pink Tax“ genannt (Deutschlandfunk 2019). Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert im Deutschlandfunk (2019): „Hier geht es wirklich ums ‚Gender-Marketing‘, wo man weiß, dass Verbraucherinnen in der Regel bereit sind, mehr auszugeben, wenn es um Schönheit geht. Und das wird zum Teil schamlos ausgenutzt.“

Laut Posch lässt sich die Enthaarungsnorm zusammenfassend zurückführen auf die normative und konsumorientierte Ästhetik sowie die Geschlechterdifferenz, nicht jedoch auf eine rationale Begründung. Körperhaare seien nicht schädlich oder ungesund. „Die Enthaarungsnorm ist mit keiner sachlich begründeten Legitimation verknüpft, etwa im Gegensatz zur Schlankheits- und Fitnessnorm“ (Posch 2009: 122).

2.3 Widerstand und Feminismus

Weibliche Körperhaare werden zunehmend Thema in feministischen Debatten. Wie bereits zu Beginn der Verbreitung der Norm in Europa, rebellieren auch heute viele Frauen gegen den gesellschaftlichen Druck der weiblichen Enthaarung. Körperhaare werden sogar als „Hauptschlachtfeld auf dem Weg zur Befreiung der Frau“ (Haidari 2015) und Achselhaare als „neuer Beauty-Trend“ (Sat1, o. J.) bezeichnet.

Vor allem in den Sozialen Medien, in denen die enthaarte Frau normalerweise massenhaft propagiert wird, gab es in den letzten Jahren einige Kampagnen und Projekte, wie zum Beispiel #januhairy auf Instagram, unter dessen Hashtag viele Frauen ihre Körperhaare, die sie den Januar über wachsen ließen, präsentierten (Jetzt 2020). Ein YouTube-Video des US-amerikanischen Magazins „Allure“, in dem Frauen über ihre Erfahrung mit dem gesellschaftlichen Druck und auch über ihren Widerstand sprechen und ihre Körperhaare zeigen (Allure 2016), wurde über zweieinhalb Millionen mal angeschaut. Immer mehr prominente Frauen entziehen sich der Fremdbestimmung durch die aufgedrängte Enthaarungsnorm und

zeigen sich mit ihren Körperhaaren als politisches Statement. Dabei geht es den meisten Frauen darum, sich der gesellschaftlichen Erwartung an die Frau nicht mehr zu beugen und nicht – wie sonst oft – nur auf das Äußere reduziert zu werden. Die Haare selbst sind weniger der Fokus, es geht vielmehr darum, diese Norm und konventionelle Merkmale von „Weiblichkeit“ zu durchbrechen: „Sexismus lenkt die Aufmerksamkeit gezielt nur auf das Aussehen einer Frau. Ziel des Widersetzens ist es deswegen, die Aufmerksamkeit weg vom Aussehen und hin zur Frau unter den Haaren zu lenken. Auf ihren Charakter, ihr Können, ihren Einsatz. Dadurch soll ein neues Frauenbild in die Öffentlichkeit treten und eine Alternative zu bisherigen Enthaarungszwängen bieten“ (Zwischenbetrachtung 2018). Diese Art des Widerstands gegen restriktive Schönheitsstandards nennt Bobel (2011: 3) „embodied resistance“. Der Körper wird als Medium genutzt, um gesellschaftlich konstruierte Normen und Konzepte (hier das der „Weiblichkeit“) öffentlich zu hinterfragen und zu kritisieren.

Dass weibliche Körperhaare als feministisch gelten, wird jedoch auch innerhalb des Feminismus angezweifelt. So argumentieren einige Feministinnen, dass es durchaus gravierendere Geschlechterungleichheiten und Probleme gäbe als die Körperhaare, die nur ablenkend von der eigentlichen Bewegung wirken. Die Körperhaare seien für viele Frauen „halb Statement, halb Ornament“. Viele Frauen würden sie mit anderen Elementen der „weiblichen Schönheit“ wie Lippenstift oder sexy Dessous ausgleichen, um trotz Körperhaaren noch „konventionell attraktiv“ zu sein (Tuhus-Dubrow 2019). Außerdem wird debattiert, ob nicht die Entscheidungen aller Frauen respektiert werden sollten – auch wenn sie aus Unterdrückung zu resultieren scheinen – oder ob nur bestimmte „befreite“ Entscheidungen Zustimmung verdienen (Tuhus-Dubrow 2019).

In der feministischen Debatte wird ebenfalls kritisiert, dass die Körperhaar-Bewegung überwiegend weiß ist und es für Women of Colour oft deutlich schwieriger ist, sich der vorherrschenden Norm zu widersetzen, da sie oft bereits unter mehrfacher Diskriminierung und Stigmatisierung leiden. Frauen aus Lateinamerika oder dem Nahen Osten haben laut Haidari (2015) tendenziell sichtbarere Körperhaare, was es für sie schwieriger macht, sich dem normativen Ideal der Haarlosigkeit zu widersetzen. Zudem ist dieser Widerstand vom kulturellen Kontext abhängig. Für einige iranische Frauen zum Beispiel, die „unter einem Regime leben, in dem Sittsamkeit und Frömmigkeit bestimmend sind, ist der Akt, die Arm- und Beinhaare zu entfernen und diese Körperteile dann zu zeigen, ein Akt von Widerstand und Protest“ (Haidari, 2015). In der Debatte sollte dementsprechend die Frage mitgedacht werden, inwiefern Privilegien den Widerstand leichter machen (Bobel & Kwan 2011: 4).

2.4 Bisherige Forschung

Wie oben bereits erwähnt, gibt es bisher wenig Forschung zu dem Thema, das in dieser Arbeit behandelt wird. Zwei spannende empirische Studien wurden jedoch in den USA 1991 (Basow) und 2011 (Fahs) durchgeführt.

In der Studie von Basow (1991) wurden circa 200 Frauen postalisch per Fragebogen zu ihrer Enthaarungspraxis und deren Gründen befragt. Die Mehrheit von ihnen (etwa 80%) entfernten ihre Achsel- und/oder Beinhaare regelmäßig. Als Hauptgründe nannten sie den Wunsch nach äußerer Weiblichkeit und Attraktivität sowie die soziale Normativität (Basow 1991: 83).

Die Studie von Fahs (2011) ist besonders relevant in Bezug auf die vorliegende Arbeit. Fahs akquirierte 34 Studentinnen aus ihrer „women’s studies class“ für ein Experiment, das daraus bestand, sich für zehn Wochen die Achsel- und Beinhaare nicht zu entfernen. In wöchentlichen Protokollen und einem „reflection paper“, die sie zum Schluss des Semesters abgaben, hielten die Teilnehmerinnen ihre eigenen Empfindungen und die Reaktionen von anderen bezüglich ihrer Körperhaare fest. Außerdem schrieben sie über Veränderungen in ihren Gedanken und ihrem Verhalten sowie in ihrer Sexualität. (Fahs 2011: 351ff). Fahs wertete die Ergebnisse aus, indem sie die Texte der Studentinnen kodierte. Zuerst las sie alle Protokolle, dann suchte sie nach Mustern und formulierte Überthemen, die sich bei den Teilnehmerinnen überschneiden. Auf diese Weise entstanden strukturierte Beispiele für die häufigsten Erfahrungen innerhalb der Protokolle (Fahs 2011: 457).

Die Ergebnisse zeigen, welche Faktoren die Frauen in ihrer Entscheidung bezüglich ihrer Körperhaarentfernung beeinflussen. Die Teilnehmerinnen wurden mit direkter Homophobie und Heterosexismus von anderen sowie mit Sanktionen für die Ablehnung traditioneller Weiblichkeitsnormen konfrontiert. Heterosexuelle Frauen hatten das Gefühl, sich die „Erlaubnis“ von ihren männlichen Partnern einholen zu müssen, um ihre Körperhaare wachsen zu lassen. Queere und bisexuelle Frauen wurden währenddessen mit Vorbehalten gegen ein weiteres „Outing“ konfrontiert (Fahs 2011: 451). Auch hier waren also die Ausgangssituation und die Privilegien der jeweiligen Frauen ein Thema.

3 Methodik und Design der Studie

Diese Studie befasst sich mit dem Prozess des Widersetzens gegen die gesellschaftliche Erwartung und Vorstellung von „Weiblichkeit“. Das normative Ideal des enthaarten Frauenkörpers wird qualitativ durch eine achtwöchige Befragung untersucht. Wie bereits in der Einleitung beschrieben, werden sich sechszehn Frauen zum ersten Mal in ihrem Leben an Körperstellen, die sie sonst enthaaren, ihre Haare lang wachsen lassen und wöchentlich dazu

ein Online-Tagebuch führen. Zusammen mit der Analyse der Start- und Endbefragung soll so ein Gesamtbild entstehen über die Erfahrungen der Teilnehmerinnen (fortan abgekürzt als TN) während des Selbstexperiments „Haare wachsen lassen“.

Im Folgenden wird Schritt für Schritt transparent dargelegt, wie die TN rekrutiert, das Forschungsfeld erschlossen und die Studie geplant und durchgeführt wurde.

3.1. Zugang und Erschließung des Forschungsfeldes

Die TN erfuhren durch direkte Kontaktaufnahme, über die Sozialen Medien (Facebook und Telegram) oder über „Mundpropaganda“ von der Studie und meldeten sich bei Interesse selbstständig bei mir. Ich vereinbarte mit ihnen Termine für die Telefon-Briefings, in denen ich sie persönlich und einzeln über die Studie und ihren Verlauf informierte und wir Fragen sowie die Einwilligung zur Studienteilnahme klärten. Dabei wurde das Forschungsinteresse möglichst allgemein dargelegt, um die Ergebnisse der Studie nicht zu beeinflussen (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 43f). Während der Briefings dachten die TN sich ein eigenes Pseudonym aus, mit dem sie an der Studie teilnahmen, damit sie anonym bleiben und ich ihre Daten aus den verschiedenen Befragungen einander trotzdem zuordnen kann.

Von da an kommunizierte ich mit den Frauen nicht mehr über die Studie, um ihre Anonymität zu schützen. Dadurch, dass ich einige der TN persönlich oder über Freundinnen kenne, bestand teilweise bereits ein Vertrauensverhältnis zwischen mir als Forscherin und den TN. Dieses Vertrauen ist besonders für ein so sensibles Thema von Vorteil (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 44f). Durch die Telefonate vor der Studie konnte ich zu den TN, die ich noch nicht kannte, Kontakt und ein Vertrauensverhältnis aufbauen.

Das Forschungsfeld ist ein mir bekanntes Feld. Die TN sind ungefähr in meinem Alter und wir bewegen uns in ähnlichen Lebensrealitäten. Das hat zum Vorteil, dass Forscherin und Teilnehmerinnen ähnliche alltägliche Strukturen und Standards der Verständigung haben, was wiederum die Validität der Ergebnisse erhöht. Valide ist eine Erhebung dann, wenn sie das misst, was sie messen soll und somit gültig oder glaubwürdig ist (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 22ff).

Definiert ist das Forschungsfeld folgendermaßen: Alle, die sich mit dem sozialen Geschlecht der Frau identifizieren und als Frau sozialisiert sind, alle, die sich an bestimmten Körperstellen regelmäßig enthaaren und noch nie über einen Zeitraum von acht Wochen oder länger ihre Körperhaare an diesen bestimmten Stellen haben wachsen lassen und alle, die bereit sind bei dem Selbstexperiment mitzumachen (und überhaupt davon erfahren haben). Die TN bilden natürlich keine repräsentative Stichprobe für die Gesamtheit der Frauen in Deutschland, da das Feld von äußeren Bedingungen bestimmt ist. Erstens handelt es sich nur um sechzehn Frauen,

zweitens um Frauen einer bestimmten Altersgruppe und drittens ergab sich – wie auch bei der Studie von Fahs (2011) – durch die gewählte Form der Rekrutierung eine Gruppe von Teilnehmerinnen, die dem Thema gegenüber offen und interessiert waren, was ebenfalls nicht auf alle Frauen in Deutschland (sondern vermutlich nur auf eine Randgruppe) zutrifft.

Meine Rolle in dem Feld war insofern klar, dass ich zwar freundschaftlich und vertraulich bekannt mit einigen der TN bin, während der Erhebung jedoch nicht (über die Studie) mit ihnen kommunizierte. Przyborski & Wohlrab-Sahr (2014: 46) schreiben zu dieser Abwägung zwischen Vertrauen und Abstand und der Involviertheit der Forscherin: „Ohne Nähe wird man von der Situation zu wenig verstehen, ohne Distanz wird man nicht in der Lage sein, sie sozialwissenschaftlich zu reflektieren“.

3.2 Erhebungsmethoden

Die Erhebung dauerte acht Wochen und fand in der Zeit vom 24. Mai bis zum 20. Juli 2020 statt. Jeden Sonntagmorgen bekamen die TN den Link zur Tagebuch-Befragung per E-Mail zugeschickt, der zwei Tage (Sonntag und Montag) aufrufbar war. Auf Wunsch bekamen die TN per SMS eine Nachricht, um sie an den Tagebucheintrag zu erinnern. Diesen schrieben sie unter Verwendung ihres Pseudonym-Namens an ihrem Computer. Bei den Einträgen handelt es sich um offene Texte in Form von Fließtext und teilweise Stichpunkten. Durch das Tool SosciSurvey¹, das auch zur Erstellung der Fragebögen verwendet worden war, wurden die Einträge online an mich übertragen. Die Teilnahme war freiwillig und ohne Vergütung. Die TN waren aus persönlichen Gründen an der Teilnahme der Studie interessiert.

3.2.1 Tagebuchmethode (diary method)

Ein Tagebuch kann wertvolle Einblicke in die Erfahrungen, Gedanken und Gefühle der Verfasserin geben, zu denen man sonst keinen Zugang hätte. Überdies ermöglicht die Tagebuchmethode, Daten über einen längeren Zeitraum zu sammeln, was für die Frage nach dem individuellen Prozess und beobachteten Veränderungen über die acht Wochen der Studiendauer besonders interessant ist (Bartlett & Milligan 2015: 8f).

Die Frauen wurden gebeten, während des Selbstexperiments einmal in der Woche, das heißt insgesamt acht Mal – auf der ersten Seite zunächst unstrukturiert, dann zu vorgegebenen Überschriften – Tagebuch zu führen. Bei dieser Methode nehmen sie aktiv jede Woche erneut an der Aufzeichnung und auch an der Reflexion ihrer eigenen Handlungen, Erfahrungen und Verhaltensweisen teil (Bartlett & Milligan 2015: 14). Dieser partizipatorische Ansatz ermöglicht es den TN ihre Erfahrungen zu artikulieren und setzt den Fokus nicht in erster Linie

¹ <https://www.soscisurvey.de/>

auf die Bedürfnisse des Forschungsprojekts, sondern auf die Wahrnehmungen der TN (Bartlett & Milligan 2015: 70). Przyborski & Wohlrab-Sahr (2014: 27) schreiben über die Objektivität bei qualitativer Forschung, dass Bedingungen geschaffen werden sollten, „die es den Untersuchten ermöglichen, ihre Art und Weise der sprachlichen Gestaltung zu entfalten“. Auf diese Weise seien die Antworten der TN weniger abhängig von der Forscherin und könnten intersubjektiv besser überprüft werden (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014: 26f). Außerdem fällt bei der schriftlichen Befragung generell die Interviewerin „als mögliche Fehlerquelle weg“ (Barth 1998: 1).

Das Tagebuch wird online geschrieben, da so die Anonymität der TN besser geschützt wird und das Material bereits im transkribierten Zustand vorliegt.

Die Tagebuch-Befragung besteht immer aus vier Seiten mit den folgenden Überschriften:

1. „Mein Tagebucheintrag: Hier ist Platz für dein offenes Tagebuch.“,
2. „Mein Körper-Wohlbefinden: Wie ist mein Körper-Wohlbefinden momentan und in den letzten Tagen?“,
3. „Reaktionen von außen: Welche Erfahrungen mache ich mit Reaktionen von außen bezogen auf das Selbstexperiment?“,
4. „Fragen, die ich mir stelle / Ideen, die mir kommen (Bezogen auf das Selbstexperiment):“.

Auf der letzten Seite können die TN weitere Notizen aus der vergangenen Woche (sofern vorhanden) einfügen. Die erste Seite ist komplett offen, damit die TN zu Beginn die Möglichkeit haben, das aus ihrer Sicht Relevante zu nennen („Kriterium der Offenheit“) (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014: 128). Die dann folgenden Überschriften geben ein Thema vor, zu dem die TN schreiben. Das Tagebuch ist deshalb semistrukturiert, um gleichzeitig auf der einen Seite den TN Raum zu lassen, ihre eigenen Themen und präsentesten Gedanken festzuhalten und auf der anderen als Forscherin ein tieferes Verständnis für die Handlungen, Erfahrungen und Emotionen der TN im Zusammenhang mit bestimmten Themen gewinnen zu können (Bartlett & Milligan 2015: 21). Das große Antwortfeld der Tagebuchseiten ermöglicht es den TN, so viel zu schreiben wie sie wollen. Die TN wurden – entsprechend der diary method – zu Beginn jedes Eintrags daran erinnert, dass dies ihr ganz individuelles Tagebuch ist und es hier kein „richtig“ und „falsch“ gibt. Sie wurden auch darauf hingewiesen, dass es sein kann, dass sie auf der ersten Seite bereits über die folgenden Themen (s. obige Liste mit den Überschriften) geschrieben haben und in dem Fall einfach stichpunktartig wiederholen oder tiefer darauf eingehen können.

Durch die schriftliche Online-Erhebung (anstelle von z.B. Interviews) und die damit verbundene Pseudonymisierung der Teilnehmerinnen verringert sich höchstwahrscheinlich der Effekt der sozialen Erwünschtheit, der bei einem so normativen und sensiblen Thema und aufgrund von persönlicher Bekanntschaft mit einigen der TN berücksichtigt werden muss (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 59). Da sie kein direktes Gegenüber haben, fühlen sich die TN durch die gewählte Methode weniger beurteilt und haben keinen Zeitdruck (Bartlett & Milligan 2015: 15). Auch der Recall-Bias, das heißt die bei Interviews fehlende oder falsche Erinnerung des Erlebten, kann reduziert werden (Bartlett & Milligan 2015: 8).

Die Tagebuchmethode hat allerdings auch Nachteile, die berücksichtigt wurden. Damit die TN ohne ein direktes Gegenüber die Befragungen nicht vergessen und auch die Motivation nicht verlieren, wird bei dem Telefon-Briefing gemeinsam die Motivation besprochen und abgefragt, wer eine persönliche Erinnerungs-Nachricht per Handy bekommen möchte. Unklarheiten oder technische Probleme, die – ebenfalls aufgrund der indirekten Form des Kontakts – als Schwäche der Methode gelten, werden gegebenenfalls über einen außenstehenden Kontakt, der in jeder Befragungs-E-Mail genannt wird, geklärt. So werden die Pseudonyme der TN gegenüber der Forscherin geschützt. Dass diese Art der Erhebung Zeit und Mühe kostet, wissen die TN von Beginn an. Bei den Briefings wird betont, dass die TN immer so viel oder wenig schreiben kann wie sie mag und immer zwei Tage (Sonntag und Montag) Zeit hat, um zu antworten. Falls eine TN eine Woche aussetzt, kann sie in der darauffolgenden Woche wieder einsteigen. So können die TN selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Aufwand sie an der Befragung teilnehmen. Um genug Kontextinformation über die TN zu erhalten (die nur bei einer Tagebuchbefragung schwer zu erlangen wäre), wurde auch eine Start- und Endbefragung durchgeführt. Die Tagebuchmethode kann erhebliche Datenmengen erzeugen. Da jedoch die Auswertungsmethode eine Reduktion und Paraphrasierung des Materials vorschreibt, stellt das kein Problem dar. Zuletzt zu nennen sind die Aspekte, dass nicht kontrolliert werden kann, wer das Tagebuch schreibt, und, dass die Erzählweise und Körpersprache der TN nicht interpretiert werden kann (Bartlett & Milligan 2015: 94).

Zusammenfassend eignet sich die Tagebuchmethode sehr gut für das Forschungsthema, weil sie a) privat, b) zeitgleich, c) regelmäßig über den Zeitraum des Selbstexperiments und d) für die TN selbstbestimmt und aktiv gestaltet ist (Bartlett & Milligan 2015: 16). Das semistrukturierte erfragte Tagebuch („Solicited diary“) als Erhebungsmethode ermöglicht die Analyse von Wohlbefinden, Sanktionierungen, Einstellungen und schließlich von innerpersönlichen Prozessen, die die Frauen mit ihren Körperhaaren durchleben (Bartlett & Milligan 2015: 3).

3.2.2 Start- und Endbefragung

Um ein detaillierteres Bild des untersuchten Themas zu erhalten wird die Tagebuchmethode oftmals kombiniert mit anderen Datenerhebungsmethoden („mixed method“). So können einige Limitierungen der Tagebuchmethode durch – in diesem Fall – die Fragebögen der Start- und Endbefragung ausgeglichen werden (Bartlett & Milligan 2015: 6).

Ebenfalls mithilfe des Online-Tools SosciSurvey wurden die Fragebögen für die Start- und Endbefragung erstellt. Hierbei wurde darauf geachtet, die Formulierung der Fragen nicht normativ zu gestalten, um den Bias der sozialen Erwünschtheit zu verringern (Stocké 2004: 303). Es wurden zwei Pretests mit Außenstehenden durchgeführt, in denen die Personen den Fragebogen ausfüllten und dabei laut kommentierten, was für sie unklar ist, um Fehler zu beheben. Bei jeder Befragung (Tagebuch + Start- und Endbefragung) mussten die TN jeweils zu Beginn ihr Pseudonym angeben, damit Antworten einander zugeordnet werden können, ohne jedoch die einzelnen Frauen identifizieren zu können.

In der Startbefragung, die eine Woche vor dem ersten Tagebucheintrag stattfand, geht es um Alter, Gender und Tätigkeit der TN sowie um die eigene Enthaarungspraxis, die Gründe der Enthaarung und um die Körperstellen, um die es bei dem Selbstexperiment gehen soll. Außerdem wurden die TN gefragt, wie sie zu der Enthaarungsnorm und dem Schönheitsideal stehen und wie viele Frauen mit sichtbaren Körperhaaren sie bewusst in ihrem Umfeld oder der Öffentlichkeit wahrnehmen. Zum Schluss wurden die Gefühle bezüglich der kommenden zwei Monate abgefragt.

In der Endbefragung, die genauso wie die Startbefragung ein Online-Fragebogen mit offenen und geschlossenen Fragen ist, wurden vier Fragen über das eigene Schönheitsempfinden und die Norm der weiblichen Enthaarung aus der Startbefragung erneut gestellt, um die Antworten miteinander vergleichen und so Aussagen über die Veränderung der Einstellungen und Wahrnehmungen der TN treffen zu können. Bei dem Vergleich der Antworten muss beachtet werden, dass diese Ausgangsdaten größtenteils offen erhoben wurden und sich somit „in unterschiedlicher Gestalt“ präsentieren können (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 24). Da die Fragen jedoch fast alle identisch gestellt und mit derselben Erhebungsmethode erhoben wurden, kann von einer hohen Reliabilität ausgegangen werden.

Neben den wiederholten Fragen wurden die TN zudem gefragt, was sie zukünftig mit ihren Körperhaaren machen werden und was sie aus dem Selbstexperiment für sich mitgenommen haben.

3.3 Auswertungsmethode: Qualitative Inhaltsanalyse

Die Qualitative Inhaltsanalyse (QIA) nach Mayring eignet sich als Auswertungsmethode, um die Tagebucheinträge systematisch zu analysieren und so zusammenzufassen, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und ein Abbild des Grundmaterials entsteht (Mayring 2015: 24). Ziel der QIA ist es, aus den vorliegenden Texten Kategorien – das heißt Oberthemen - zu bilden.

Die Texte werden induktiv erst in Codes und dann Kategorien zusammengefasst. Induktive Kategorienbildung heißt, dass „die Kategorien direkt aus dem Material in einen Verallgemeinerungsprozess abgeleitet werden, ohne sich auf vorab formulierte Theoriekonzepte zu beziehen“ (Mayring 2015: 85). So kann das Material möglichst gegenstandsnah und naturalistisch abgebildet werden, da keine theoretischen Vorannahmen das Material verzerren. Dieser Vorgang wird auch „offenes Kodieren“ genannt (Mayring 2015: 86). Die Tagebucheinträge werden zuerst durchgelesen, danach werden sie paraphrasiert und offen kodiert, das heißt zusammengefasst und mithilfe von Codes (wie z.B. #UnsicherMitHaaren) in Einheiten mit thematischen Überschriften aufgeteilt. Der Umfang dieser Einheiten variiert zwischen einem Wort und einem ganzen Absatz. In der Paraphrasierung und Reduktion werden alle Textbestandteile, die irrelevant für das Forschungsinteresse und wenig inhaltstragend sind, gestrichen (Mayring 2015: 72). Die resultierenden Codes werden dann in übergeordnete thematische Kategorien aufgeteilt. Sobald für die folgenden Einträge keine oder nur wenige neue Kategorien mehr gebildet werden müssen („Saturierung“), also jede Textstelle zu einem Code in den bereits erstellten Kategorien passt, wird das Kategoriensystem überprüft. Wenn die Revision der Kategorien zeigt, dass die Kategorien dem „Ziel der Analyse nahekommen“ und das Niveau der Abstraktion passt, wird das Material weiter durchgearbeitet und es entstehen neue Kategorien, bis schließlich ein vollständiges System an Kategorien besteht, welches nun analysiert werden kann (Mayring 2015: 87).

Das zu untersuchende Material umfasst alle Tagebucheinträge der 16 TN. Zehn TN haben alle acht Tagebucheinträge geschrieben, die anderen sechs haben nicht jede Woche, aber mindestens die Hälfte der Einträge geschrieben. Die Grundgesamtheit des Materials besteht aus 117 Tagebucheinträgen. Die Start- und Endbefragung, die jeweils aus Online-Fragebögen mit offenen und geschlossenen Fragen bestehen, sind vor allem für Informationen über die TN und den Vergleich vor und nach der Studie wichtig. Sie werden teils mit der QIA ausgewertet und dienen teils als deskriptive Daten. Somit ist alles Material aus den Tagebüchern sowie den Befragungen niedergeschriebener Text, verfasst von jeder TN selbst. Grammatik- und Rechtsschreibfehler im Material wurden korrigiert und Zitate z.T. gekürzt.

Insgesamt wurden die Codes aus den Tagebucheinträgen in neun Kategorien eingeteilt, welche die während des Selbstexperiments aufkommenden Themen der TN zusammenfassen. Diese werden in der Auswertung der Tagebucheinträge analysiert.

Die Teilnehmerinnen wurden durchnummeriert und abgekürzt mit T (T1, T2, etc.). Die Zahl dahinter gibt die Woche an, aus der der Eintrag stammt, T1.1 ist also der Eintrag der ersten Woche von Teilnehmerin Nummer 1. Ein „S“ steht für die Startbefragung und ein „E“ für die Endbefragung (z.B. T1.S und T1.E für Teilnehmerin Nummer 1).

4 Ergebnisse

4.1 Auswertung der Startbefragung

Wie aus der Startbefragung ersichtlich, sind die teilnehmenden Frauen zwischen 20 und 26 Jahre alt (13 Studentinnen und drei Erwerbstätige). Alle identifizieren sich mit ihrem biologischen weiblichen Geschlecht. Bis auf eine TN gaben alle an, schon einmal die Norm der Enthaarung hinterfragt zu haben. Viele TN nehmen diese als eine starke gesellschaftliche Norm wahr, die sie in ihrem eigenen Schönheitsempfinden beeinflusst und von der sie sich nicht einfach lösen können, obwohl sie das gern würden. So schreibt T16 beispielweise: „Ich frage mich häufig, ob ich mich eigentlich enthaare, weil ich es so tatsächlich schöner finde, oder, ob mich die Entfernung der Haare aufgrund des Erfüllens des gesellschaftlichen Drucks wohler und schöner fühlen lässt.“ (T16.S).

Für 15 von den 16 TN ist das Thema der weiblichen Behaarung ein politisches Thema. Eine TN schreibt: „Frauen [sollten] selbst entscheiden können, ob sie sich rasieren wollen oder nicht, ohne sich dabei von einer Schönheitsnorm unterdrückt zu fühlen. Das Lösen von dem Ideal der ‚rasierten Frau‘ ist für mich Teil der Emanzipation einer Frau!“ (T1.S). Eine andere TN schreibt dazu: „Haarig sein ist männlich und nicht weiblich. Das negiert, wie die Frau natürlicherweise aber doch eigentlich ist und sie muss ihren Körper aktiv verändern, und so wie sie ist, ist sie nicht gut genug.“ (T3.S). T5 bezeichnet diese Norm als „Instrument zur Unterdrückung“ der Frau (T5.S). Für viele TN ist die Norm ein Zeichen für die Ungleichheit und Ungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern und sie äußern Unmut darüber, dass Körperhaare von Frauen als „unweiblich“ (T4.S), „männlich“ (T3.S) und „unästhetisch“ (T8.S) angesehen werden.

Die meisten TN (11; 69%) haben mehrere Frauen in ihrem Umfeld, die sich teilweise nicht (mehr) enthaaren, drei eine und eine TN gibt an, dass sie keine „behaarte“ Frau in ihrem Umfeld hat. In den sozialen Medien oder der Öffentlichkeit sind zwei der TN bereits „sehr oft“, vier „oft“, fünf „gelegentlich“, fünf „selten“ und einer „nie“ bewusst Frauen aufgefallen, die ihre Körperhaare (teilweise) nicht entfernen. Die Teilnehmerinnen kommen also aus verschiedenen

Kontexten und haben verschiedene Berührungspunkte mit dem Thema. Dennoch ist die Mehrzahl von ihnen mit mehreren Frauen umgeben, die sich teilweise nicht (mehr) enthaaren. Was den Behaarungstyp der Frauen angeht, schätzen die meisten (11; 69%) ihre Behaarung als „mittel stark“, zwei als „sehr stark“ und „stark“ und drei als „nicht stark“ oder „gar nicht stark“ ein. Die Mehrheit der TN (13; 81%) entschied sich dafür, bei dem Selbstexperiment die Achselhaare nicht mehr zu entfernen. Zehn wählten entweder einzeln oder zusammen mit den Achseln die Beine, vier den Intimbereich, eine den Bauch und eine Frau entschied sich dazu, den ganzen Körper nicht zu enthaaren. An der ausgewählten Stelle enthaarten sich acht Frauen vor der Studie mindestens jeden dritten Tag, fünf wöchentlich und drei seltener.

Zu den Gründen für die regelmäßige Enthaarung schrieben die Teilnehmerinnen in der Startbefragung vor allem über die Angst vor negativen und abweisenden Reaktionen von außen und den damit einhergehenden Gefühlen von Unsicherheit und Scham. So schreibt T12 von der Angst vor „dummen Fragen“ und der Angst, „jemandem, mit dem man intim werden möchte, aufgrund der Haare nicht zu gefallen“. T1 beschreibt insbesondere die Angst, von Männern kommentiert oder als eklig empfunden zu werden. Viele TN enthaaren sich vor allem, um sich vor anderen Menschen schöner zu fühlen und „anziehend“ und „weiblich“ zu wirken (T16.S, T8.S). Sieben TN (T2, T6, T8, T9, T13, T15, T16) schreiben von dem Druck, den sie bezüglich der Norm spüren (z.B. aus der Werbung oder vom Ex-Freund) und der gesellschaftlichen Erwartung, als Frau enthaart zu sein und nicht aufzufallen. T13 schreibt u.a., dass sie sich enthaart, weil sie „keine Aufmerksamkeit wegen zu vieler Haare auf [sich] ziehen will“. T8 schreibt, dass sie die Auseinandersetzung mit anderen über diese wenig hinterfragte Norm oft anstrengender findet als das Enthaaren selbst. Außerdem enthaaren sich einige TN (T3, T5, T17) da sie die Sorge vor intensiverem Schweißgeruch haben: „Am meisten Gedanken mache ich mir aber über den Geruch, da ich jetzt schon mit enthaarten Achseln recht schnell (unangenehm) nach Schweiß rieche, und ich befürchte, dass sich der Geruch dadurch intensiviert beziehungsweise schwieriger wird zu entfernen“ (T3.S). Auch die Sorge, durch die Körperhaare auf andere „unhygienisch“ zu wirken, beschäftigt zwei TN (T5, T14). Andere empfinden enthaarte Körperstellen selbst als hygienischer (T7, T14).

Als ein weiterer Grund für die regelmäßige Enthaarung wird von sieben der TN die Gewohnheit der Praxis und der gewohnte Anblick angegeben (T1, T3, T4, T5, T12, T14, T16). Für einige der TN erscheint eben durch diese Gewohnheit und Sozialisation die enthaarte Frau ästhetischer. So schreibt beispielsweise T9: „Die gesellschaftlich gemachte Norm führt dazu, dass ich ‚glatte‘ Beine und Achseln schöner finde als lange bzw. sichtbare Behaarung“. Das eigene Schönheitsempfinden ist also ebenfalls ein Grund für die Enthaarung. Zuletzt erwähnen

wenige TN als Gründe für das Enthaaren das Gefühl, über glatte Haut zu streichen (T12), den Juckreiz bei nicht-enthaarten Körperstellen (T8) und das Stören der Intimhaare beim Sex (T17). Im Sommer enthaaren sich fast alle (14; 87,5%) gründlicher und öfter. „Im Winter rasiere ich mich seltener an Beinen und Achseln, weil man diese Körperstellen unter langen Hosen und Pullovern seltener sieht“ (T1.S). Im Sommer sind viele bemüht, "bei Tops / kurzen T-Shirts rasiert zu sein" (T5.S).

Andere Frauen erscheinen den meisten TN am schönsten, wenn sie selbstbewusst, natürlich, glücklich und befreit sind. Einige (T1, T2, T6) schreiben, dass sie Frauen mit natürlicher Körperbehaarung am schönsten finden, weil die Körperhaare ebendiese Assoziationen bei ihnen hervorrufen. Zwei (T3, T15) schreiben, dass sie leichte Behaarung an Frauen schön finden, dunkle oder auffällige Behaarung hingegen nicht schön. Wenige (T4, T12) schreiben, dass es für sie nicht darauf ankommt, ob eine Frau be- oder enthaart ist. T12 schreibt: „Jede Frau finde ich schön so wie sie ist.“ Nur zwei TN schreiben, dass sie andere Frauen komplett enthaart am schönsten finden.

Um grob einschätzen zu können, wie die Frauen vor der Studie zu ihrem Körper standen, wurden sie zu Beginn nach ihrem Körper-Wohlbefinden befragt. Über die Hälfte der TN (T1, T2, T5, T6, T7, T8, T10, T11, T14, T16) fühlte sich sehr wohl oder wohl in ihrem Körper, circa ein Drittel fühlte sich unzufrieden oder unwohl in ihrem Körper.

Alle Teilnehmerinnen beschrieben ihre Gefühle bezüglich der Studie (und den bevorstehenden acht Wochen) als neugierig, aufgeregt und/oder gespannt. Einige (7; 44%) verspürten Vorfreude und gleichzeitig fühlte die Hälfte „gemischte“ Gefühle oder sich „mulmig“ bei dem Gedanken an soziale Interaktionen. Vier Frauen (25%) schrieben bereits vor Beginn über die Gedanken, das Selbstexperiment abzubrechen, drei (19%) betonten, wie herausfordernd die Zeit werden wird und eine (6%) fühlte sich unwohl bei dem Gedanken an die kommende Zeit. Aus der Startbefragung lässt sich entnehmen, dass sich die meisten TN bereits Gedanken über das Thema gemacht hatten und es (starke) Gefühle bei ihnen auslöste.

4.2 Auswertung der Tagebücher

Wie bereits in dem Kapitel zur Qualitativen Inhaltsanalyse erwähnt, wurden aus den Tagebucheinträgen neun Kategorien gebildet, welche die Hauptthemen der TN während der acht Wochen zusammenfassen. Die neun Kategorien lauten:

1. Scham und Angst vor sozialen Sanktionen
2. Reaktionen von außen
3. Gewöhnung

4. Hygiene und Geruch
5. Gefallen wollen (als „Frau“)
6. Bewusstwerden (von Norm) und Empörung
7. (Erstes) Empowerment, Gegenbewegung und „Safe Space“
8. Veränderungen im (Schönheits-)Empfinden
9. Selbstbestimmung und Selbstakzeptanz

Im Folgenden werden die Kategorien genauer vorgestellt.

1. Scham und Angst vor sozialen Sanktionen

Bereits in der Startbefragung schrieben fast alle TN von ihrer Angst und Scham bezüglich der Körperhaare. Ein sogenanntes Ankerbeispiel² für diese Kategorie ist folgendes Zitat: „Ich habe eben auch Angst vor Ablehnung oder blöden Kommentaren“ (T17.1). Diese Angst „vor den Bewertungen anderer“ (T3.5) war bei allen TN präsent und bei den meisten über den gesamten Zeitraum ein Thema. Deutlich wurde dies zum einen durch direktes Nennen von den obigen Gefühlen (z.B. bezüglich Blicken und Reaktionen von außen oder nur bei der Vorstellung selbiger). T16.4 berichtete von „panischen Last-Minute Rasuren“ aus ihrer Vergangenheit und T10 brach das Selbstexperiment sogar ab, weil sie sich beobachtet fühlte und es für sie „furchtbar“ war (T10.5). Zu ihrer Scham schrieben zwei TN: „Ich will die Haare loswerden! Ich schäme mich dafür, mich zu schämen. Aber ich kann nichts dagegen tun“ (T17.6) und „Da steckt wohl noch ganz schön viel Frauengeschichte und blödes scheiß Schamgefühl aus tausend Frauengenerationen in mir und meiner Vulva“ (T1.7).

Zum anderen war für die Mehrheit der TN (9; 56%) die Kleidung ein großes Thema. Viele wollten (vor allem in den ersten Wochen) nicht mit kurzer Kleidung in die Öffentlichkeit, da sie Angst vor Reaktionen von außen hatten. „[Ich werde] vermutlich den ganzen Sommer über mit langen Hosen/Kleidern zur Arbeit gehen, auch wenn die Temperaturen an der 30 kratzen. [Meine] Angst, als ‚die mit den langen Beinhaaren‘ abgestempelt zu werden, ist einfach zu groß.“, schrieb T9.4. T5.5 verspürte das starke Bedürfnis, ihre Haare besonders gegenüber Männern zu verstecken. Die unangenehmen Gefühle verstärkten sich in Situationen, in denen sie die einzige Frau mit sichtbaren Körperhaaren war und dadurch stärker auffiel.

² Ein Ankerbeispiel soll beschreibend für die Kategorie stehen (Mayring 2015: 111).

2. Reaktionen von außen

Nicht nur die TN selbst waren neugierig und gespannt auf ihre Körperhaare. Auch von außen bekamen sie viele interessierte Reaktionen bezüglich der Körperhaare und des Selbstexperiments. Dieses Interesse äußerte sich meistens darin, dass zwischen TN und zum Beispiel Vater (T2.1), Freund*innen und Mitbewohner*innen (T16.2) oder Bekannten (T15.5, T2.5) Gespräche entstanden oder sich sogar „Freunde regelmäßig [über den Stand des Selbstexperiments] erkundeten“ (T2.6). Diese Gespräche und Auseinandersetzung mit anderen empfanden die TN größtenteils positiv oder sogar „sehr produktiv“ (T6.7). T1.1 schrieb dazu: „Viele andere Frauen, denen ich von diesem Experiment erzähle, reagieren begeistert und interessiert und halten es für eine gute und wertvolle Idee. Bei vielen hatte ich das Gefühl, eine Art Erleichterung zu bemerken, darüber dass dieses Thema mal so offen angesprochen wird.“ Mindestens sechs Mal erfuhren TN jedoch auch soziale Sanktionen, im Sinne von abstoßenden und negativen Reaktionen von außen. Diese Reaktionen waren unter anderem ein angeekelter Gesichtsausdruck eines Familienmitgliedes (T3.4), bei einer TN ein „ih“ (T12.1) und bei einer anderen ein „bah“ (T3.8) von einem Familienmitglied der jeweiligen TN. Außerdem erhielt eine TN den Spruch „Wenn du meine Freundin wärst, fände ich das halt nicht so schön“ (T3.1). Andere erfuhren ablehnende Reaktion von Jugendlichen aus dem Praktikum (T2.5) oder ungewünschte Kommentare von jugendlichen Mädchen auf der Straße (T1.8). Überdies wurde T1.8 von einer Ärztin auf ihre unrasierten Beinhaare angesprochen, die diese mit einem „hormonellem Ungleichgewicht“ gleichsetzte und somit ihre natürliche Beinbehaarung pathologisierte.

Von männlichen Freunden bekam T15.5 oft Aussagen zu hören wie: „,ich finde echt cool, dass du’s machst und gewöhne mich auch immer mehr an den Anblick, finde es aber leider immer noch nicht sexy“. T1.7 und T15.8 berichteten darüber hinaus von Blicken auf ihre behaarten Körperstellen, die sie jedoch weder als positiv noch negativ, sondern eher als interessiert wahrnahmen.

3. Gewöhnung

Für die meisten TN und auch deren Mitmenschen sind ihre sichtbaren Körperhaare in den ersten Wochen (noch) ungewohnt oder „komisch“ (T3.1). Für T17.5 waren die Haare so neu und ungewohnt, dass sie sie „ständig ansehen“ musste und T3.4 fand es „ganz spannend, sie anzufassen“. Als „Dorn [im] Auge“ empfand T15.2 ihre Beinhaare in der zweiten und in der sechsten Woche. Auch T1 schrieb in der achten Woche noch davon, wie sie ihre Beinhaare manchmal stören und sie sich vielleicht ohne Beinhaare „sexier“ fühlen würde. Nicht alle TN

empfinden ihre Körperhaare mit zunehmender Zeit und Gewöhnung als schöner und ästhetischer. Alle bis auf zwei (T9 und T10) berichteten jedoch, dass sie sich immer mehr an ihre Haare und auch generell an den Anblick von nicht enthaarten Frauenkörpern gewöhnten. T5.3 schrieb, dass ihre Einstellung zu der eigenen Behaarung sich „zunehmend normalisiert“, T15.3 sei „nicht mehr ganz so unsicher mit der neuen ‚Frisur‘“ und T1.4 schrieb: „An meine Achselhaare habe ich mich inzwischen am meisten gewöhnt. Irgendwie finde ich sie einfach immer noch süß und schön und auch bei anderen Frauen einfach ästhetisch“ (T1.4). Die meisten fühlten sich immer weniger unwohl und wurden immer „komfortabler“ (T15.5) mit ihren Haaren. Viele gewöhnten sich so sehr daran, dass die Haare zur Nebensache oder zeitweise sogar komplett vergessen wurden (T7.6, T8.7, T12.8). T14.6 schrieb: „[Ich] habe immer mehr das Gefühl, dass die Achselbehaarung nun ‚zu mir passt‘. Sie fühlt sich langsam normal an und nicht mehr nach etwas Ungewohntem, das entfernt werden muss, weil es dort eigentlich nicht hingehört.“

4. Hygiene und Geruch

Diese Kategorie ist in gewisser Hinsicht verwandt mit Kategorie 1, da die TN bezüglich Körperhygiene und -geruch besonders von der Angst berichteten, von anderen als unhygienisch empfunden zu werden und von der Scham, nach Schweiß zu riechen.

Dass weibliche Körperhaare unhygienisch seien, scheint ein weit verbreiteter Glaube zu sein. Zwei der TN wurden von außenstehenden Personen gefragt, ob es nicht unhygienisch sei, dass sie sich nicht mehr enthaaren (T12.1, T1.6) und T4.3, T14.3 und T1.6 fragten sich, warum die Frau mit Körperhaaren als unhygienisch gilt und „dieses Argument auf Männer nicht zutrifft“ (T14.3). T5 schrieb, dass sie Angst hat, mit Achselhaaren als „ungepflegt“ wahrgenommen zu werden, weshalb sie ihre Arme „bewusst nicht“ hebe (T5.5).

Sechs TN (T1.1, T3.1, T8.2, T15.2, T17.5, T12.6) glaubten zu meinen, dass ihre Achselhaare zu einem intensiveren Schweißgeruch und/oder vermehrtem Schwitzen führen. Die meisten von ihnen empfanden das als unangenehm. T17.5 schrieb dazu: „Aber vielleicht rede ich mir das auch ein, um irgendein Argument zu finden, sie bald wieder wegzumachen.“

Bereits in der Startbefragung beschäftigte T5 das Thema. Dort schrieb sie: „Auseinandersetzung mit dem eigenen Geruch ist ‚unerwünscht‘; chemische (=saubere) Gerüche werden zum Normalzustand für viele“ (T5.5). Sieben Wochen später beschrieb sie, dass ihr Sexpartner (aufgrund der Intimhaare) keinen Oralsex mehr mit ihr haben wollte: „Kürzere Haare findet er besser“ (T5.7). Für die meisten von den TN war das Thema Hygiene und Körpergeruch eher in den ersten Wochen präsent. T3 schrieb in ihrem letzten Eintrag: „Mir

ist aufgefallen, dass ich im Vergleich zu enthaarten Achseln nicht mehr oder weniger nach Schweiß gerochen habe“ (T3.8). T14 schrieb hierzu: „Habe durch das Selbstexperiment gelernt, dass ich die Behaarung dort in keiner Weise unhygienisch finde“ (T14.6).

Zwar nicht unmittelbar zu Geruch und Hygiene, aber zu ihrer Haut dokumentierten drei TN (T2, T3, T6), dass durch die Unterlassung des ständigen Enthaarens, ihre Haut „aufatmet“ (T2.1) und „weniger gereizt“ (T3.1) sei. T6 schrieb, dass sie „erleichtert“ sei, sich über die Rasur jetzt erstmal keine Gedanken machen zu müssen und, dass ihre Haut nicht mehr „juckt und brennt“.

5. Gefallen wollen (als „Frau“)

Unter der Kategorie „Gefallen wollen“ fallen drei Unterpunkte. Erstens geht es um die Bestätigung von außen, zweitens um die Assoziation von Körperhaaren und Männlichkeit und drittens um Dating und Sex mit Körperhaaren.

Einige der TN reflektierten den Einfluss, den die Meinungen anderer Menschen auf sie haben. So stellte sich T3.6 die Fragen: „Was denken die Menschen, die mich mit Achselhaaren auf der Straße sehen?“ und „Wieso ist mir das so wichtig? [...] geht es weniger darum, was ich ästhetisch finde, als mehr darum, dass ich gefalle?“ T16.7 findet es „erschreckend“, wie sehr Frauen „solche persönlichen Entscheidungen von anderen abhängig machen“ und drückt (ebenso wie T15.4) den Wunsch aus, unabhängiger von äußerer Bestätigung werden. T16.8 fragte sich: „Fühle ich mich gerade nur so bestärkt, weil ich auch so viel positives Feedback von außen bekommen habe?“

Dass Körperhaare mit Männlichkeit assoziiert werden, verärgerte einige TN. T16.3 schrieb, dass sie ihre eigenen Beine als männlich wahrnahm und sich deshalb in der Öffentlichkeit „total unwohl“ mit ihren Körperhaaren fühlte, was sie wiederum ärgerte. Eine ihrer Freundinnen kommentierte ihre Beine drei Wochen später: „Krass, [...] man [könnte] auch denken, dass es ein Männerbein ist“ (T16.6). Auch T8.6 beschäftigte das Thema: „Ab und zu kommt ein Gefühl auf, dass ich zu viele Haare habe und überall ‚unweiblich‘ bin“. T4.1 fragte sich, wieso Haare unweiblich sind, T8.3 fragte sich, ab welchem Alter dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern gemacht wird und T16.6 betonte, dass haarlose Frauen ein „Mythos“ sind, dass „behaarte Frauenbeine (verdammst nochmal) natürlich sind!“

Viele TN fühlten sich deutlich unsicherer mit ihren Körperhaaren, wenn sie neue Menschen und potenzielle Sexpartner*innen trafen. „Findet er das hässlich? Bin ich jetzt unsexy?“ (T15.4) sind Fragen, die sich mehrere TN stellten. T4.3 berichtet von einer Freundin, die erzählte, „sie habe sich die Beine frisch ganz glattrasiert – sie wolle heute Sex haben.“ Auch wenn sich T1

und T15 in vielen Situationen schon sehr wohl mit ihren Haaren fühlten, schrieb T1, dass es beim Tanzen oder wenn sie in „Dating-Stimmung“ ist, oft noch ein anderes Gefühl sei (T1.4). T3.6 befürchtet, dass Männer, die sie attraktiv findet, sie mit den Körperhaaren unattraktiv fänden (T3.6). Drei TN berichteten von Gedanken und Sorgen (die auch ihre Freundinnen teilten) darüber, wie es sein wird, mit den neuen Körperhaaren Sex zu haben (T3, T4, T16). T10, die das Selbstexperiment in der fünften Woche abbrach, schrieb, dass sie zu dieser Zeit einen Mann neu kennenlernte und sich dann noch unwohler damit fühlte, sich nicht zu enthaaren (T10.8). T15.4 glaubte, dass positives Feedback von einer Person, die sie sympathisch findet, ihr helfen würde, sich wohler mit ihren Haaren zu fühlen (T15.4).

6. Bewusstwerden (von Norm) und Empörung

„Viele gesellschaftlich geprägte Normen waren mir vorher schon bewusst, aber es ist nochmal anders, wirklich aktiv mit ihnen zu brechen“, berichtete T2.8. Bereits innerhalb der acht Wochen, aber vor allem in der Endbefragung, dokumentierten die TN das dazugewonnene Bewusstsein gegenüber der Enthaarungsnorm und weiteren Gendernormen. Deshalb wird diese Kategorie ausführlicher in der Auswertung der Endbefragung beschrieben. Dennoch hier ein paar Einblicke aus den acht Wochen:

In der fünften Woche schrieb T16: „Ich denke daran, wie krank es ist, dass die rosafarbenen Rasierer mehr kosten als die blauen ‚Männerrasierer‘, obwohl die Funktion dieselbe ist. Und ich denke, wie blöd ich war, dass ich mir auch immer noch die rosafarbenen gekauft habe, ohne es zu merken.“ Das „zunächst unscheinbare Thema“, wie T3 es beschrieb, löste bei einigen TN eine (intensive) Auseinandersetzung mit weiteren gesellschaftlichen Erwartungen und Ungleichheiten aus. Nicht nur bei den TN selbst, sondern auch in ihrer Umgebung regte das Selbstexperiment Denkprozesse an (T2.8, T1.7).

T17.3 wurde bewusst, dass es ihr sehr schwerfiel, auf „ihren eigenen Willen“ und „ihr eigenes Empfinden“ zu hören. Sie fragte sich, was ihre eigenen Ansprüche sind und welche die der Gesellschaft. T3 reflektierte für sich, dass ihre Körperhaare viel „Raum einnehmen“ und sie als Frau gelernt hat, ebendies nicht zu tun, und ob das etwas mit der Enthaarungsnorm zu tun haben könnte (T3.3).

Mit diesem (neuen) Bewusstsein spürten vier TN Empörung und auch Traurigkeit: „Warum habe ich über so lange Zeit meine Achselhaare auf eine Weise entfernt, die mir unangenehm war und mir sogar wehgetan hat? Wenn ich mich dann mit dem Ergebnis noch nicht mal wohl gefühlt habe?“ (T16.1). Weiter schrieb sie (bezogen auf eine Reaktion von einer Person auf ihre Körperhaare): „Warum zur Hölle soll ich mich beschämt fühlen? Das sind einfach nur Haare

und nichts, wovor ich mich schämen sollte. Und wenn Haare so ekelig wären, warum ist es dann schön, seine Kopfhare, Wimpern oder Augenbrauen zu betonen? [...] Warum empfindet niemand Ekel oder Scham, wenn er/sie Männerbeinhaare sieht, aber manche Menschen schon, wenn es sich um Frauenbeine handelt? Das macht mich rasend. Weil es in die gleiche Kerbe schlägt wie so viele andere Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern. Nach dem Schamgefühl kam Trauer. Trauer darüber, dass ein altbekanntes Gefühl zurückkam, das ich dachte, überwunden zu haben. Früher habe ich mich oft für meinen Körper geschämt und mich abgewertet als ich noch Jugendliche war.“

Nach einem Gespräch mit einem Mann über ihre Körperhaare empfand T1.1 ähnliche Gefühle: Es ginge darum, „zu hinterfragen, warum man rasierte Frauen ‚schöner‘ findet, um vielleicht darauf zu kommen, dass es eben keine ‚Typsache‘ ist, sondern eine Norm!“ (T1.1). T9.4 schrieb: „Ich verbinde schnell Worte wie ungepflegt, eklig oder irritierend [mit meinen Beinhaaren]. Dass ich so empfinde, gegenüber etwas, was eben eigentlich zu mir gehört, macht mich wütend und dennoch fällt es mir sehr schwer, dagegen anzukämpfen.“

T5.4 schrieb: „Nein wirklich, was ist es denn für eine beschissene gesellschaftliche Idee und Regel, dass Frauen sich rasieren müssen. Ich verstehe es nicht. Es ergibt keinen Sinn.“

In ihrem letzten Tagebucheintrag schrieb T16 noch: „Warum scheint es manchmal als wäre es nur die Aufgabe von uns Frauen, sich so stark dafür einzusetzen?“

7. (Erstes) Empowerment, Gegenbewegung und „Safe Space“

Auf die Empörung und Traurigkeit über die Norm wurde im vorherigen Kapitel unter anderem deshalb so detailliert eingegangen, weil diese Empfindungen oft zu der Motivation wurden, etwas zu ändern. Darum geht es in dieser Kategorie: das Empowerment, also die Ermächtigung und das Loslösen von der Norm.

T14.3 schrieb von einer „Gegenbewegung“ der Frauen, die sich gegen Schönheitsnormen wehren und in den kommenden Jahren immer größer werden könnte. Vier TN (T2, T15, T16, T17) verstehen es als ihre Verantwortung, eine Vorbildfunktion einzunehmen, um zum Beispiel im Sport oder für zukünftige Generationen zur Enttabuisierung und Normalisierung der weiblichen Körperbehaarung beizutragen. Viele TN sehen die Körperhaare als (politisches) Statement und T9.4 überlegte, dass sie es wichtig fände, ihre Beinhaare auf der Arbeit zu zeigen, um einen „Diskurs“ darüber zu starten. T15.5 möchte Außenstehenden mit ihren Körperhaaren zeigen: „es ist mir egal, ob du mich geil findest.“

Nicht nur von einer Gegenbewegung ist die Rede – T1.5, T14.3, T16.5 schrieben von weiblichen Körperhaaren als neuem „Trend“. Vier weitere TN (T4, T13, T15, T16) berichteten

davon, dass viele ihrer Mitmenschen es „cool“ fanden, dass sie ihre Haare lang wachsen ließen. Da es T1.5 wie ein Trend vorkam, traute sie dieser Bewegung nicht komplett. Sie schrieb über eine Frau mit sichtbaren Körperhaaren, der sie begegnete: „[Vielleicht] ist sie gar nicht so reflektiert und bewusst, wie ich denke“, da es gerade modern sei, Körperhaare zu haben. Auch T16 traute den Reaktionen mancher ihrer Mitmenschen auf ihre Körperhaare nicht, weil es laut ihr in unserer Generation „uncool wäre, sich zu einem solchen Thema negativ zu äußern“ und dass weibliche Körperhaare „trendy“ in ihren Kreisen geworden seien (T16.4). 14.3 schrieb, dass sie glaubt, dass mehr hinter dem Thema steckt als nur ein Trend und dass der Begriff Trend hierfür „reduktionistisch“ sei.

Drei TN (T3, T15, T16) beschrieben, wie sie die Körperhaare als Filter oder „Indikator“ (T3.E) sehen, anhand dessen sie erkennen können, ob Menschen sie auf ihr Äußeres reduzieren oder nicht. T15.5 schrieb: „für mich fühlen sich meine Körperhaare gerade ein wenig wie eine Rüstung an, die mich vor Fuckboys und Ekligen schützt.“

Zu dem Empowerment zählt ebenfalls die Unterstützung und Verbundenheit mit anderen Frauen, die ihre Körperhaare nicht entfernen, die T16.5 beispielsweise als „Gleichgesinnte“ beschrieb. Acht TN (T3, T6, T9, T13, T8, T15, T1, T7) erwähnten, dass das Vorhandensein anderer Frauen mit sichtbaren Körperhaaren in ihrem Umfeld es ihnen leichter mache, sich mit ihren Körperhaaren wohlfühlen. Durch die einfache Anwesenheit dieser Frauen fühlten sich viele TN bestärkt und wohler. T15.2 schrieb dazu: „wir empowern uns gegenseitig.“ Das Wohlbefinden der meisten TN hing stark mit dem Umfeld zusammen. T6.1 beschrieb ihr Umfeld als „safe space“, in dem sie sich sehr wohl fühlen kann. Ähnlich schrieben zwei weitere TN beispielsweise: „Ich habe das Gefühl, dass mir dieser Schritt jetzt leichter fällt, weil ich so viele andere Frauen gerade bei mir und um mich herum sehe und erlebe, wie sie auch mit langen Beinhaaren und kurzen Hosen rausgehen und sich dabei ganz selbstverständlich wohl und selbstbewusst fühlen.“ (T1.7) Und „dass zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege, ein sehr starkes Bewusstsein herrscht, macht mir [...] die Sache wahrscheinlich deutlich leichter“ (T6.5). Viele TN (T6, T16, T4, T13, T1, T15, T9) fühlten sich in ihrem gewohnten Umfeld, in ihrer „Bubble“ (T4.3, T13.3) oder in „wohlführender Gesellschaft“ (T16.1) oft frei und gut mit ihren Körperhaaren. Fünf TN (T15, T17, T8, T16, T1) beschrieben, dass sie (mittlerweile) „stolz“ auf ihre Körperhaare seien. So empowert sich manche TN auch fühlten, sobald sie aus ihrem „safe space“ gingen, fühlten einige sich sehr unwohl. Dazu schrieben zwei TN: „Teilweise bin ich richtig stolz auf die Haare und präsentiere sie gerne als Zeichen meiner Emanzipation und meines Feminismus“, in anderen Kreisen, so wie dem der Sportstudies, ist es mir dagegen super unangenehm“ (T17.2) und „Wenn ich mich stark fühle, [habe] ich mich

durch die Haare manchmal noch stärker gefühlt. [...] Aber wenn ich mich nicht so gut fühle, [schlägt das] auch [um] und ich [fühle] mich durch die langen Haare unsicherer.“ (T13.3)

8. Veränderungen im (Schönheits-)Empfinden

Diese Kategorie beschreibt, wie einige TN berichteten, dass sich ihr Schönheitsempfinden für sich selbst und andere Frauen über den Zeitraum des Selbstexperiments veränderte. T15 schrieb in der ersten Woche: „[Ich] spüre jetzt schon, wie die paar Gespräche, die ich darüber geführt habe, und meine Empfindungen dazu einiges verändern, was mein Selbstbild mit Haar angeht. Die Idee stört mich bereits wesentlich weniger.“ T1.6 schrieb: „Ich glaube, meine eigenen Achselhaare haben da ganz schön viel in meiner Wahrnehmung verändert. Ich merke jetzt, dass ich Frauen mit Achselhaaren immer interessanter und schöner finde“ und T16.7 schrieb: „Ich weiß noch, dass ich ein Bild einer Frau gesehen habe, deren Intimbereich unrasiert war und ich dieses Bild unglaublich schön fand. Ich finde es verrückt, dass sich mein Schönheitsideal so von einem Tag auf den anderen einfach geändert hat und ich das, was ich vorher als unschön bei mir selbst empfunden habe, plötzlich als schön ‚denken‘ konnte“. T2.8 nannte diesen Prozess „Schönheitsideale umdenken“, während T5.8 davon berichtete, ihre eigenen Schönheitsideale „zu hinterfragen und zu prüfen“.

9. Selbstbestimmung und Selbstakzeptanz

„Die Haare geben mir eine Art Selbstbewusstsein und ich fühle mich selbstbestimmt [...] und erwachsen“, schrieb T8 in der dritten und vierten Woche. Auch T6.5 schrieb, dass sie sich „weiblicher und selbstbestimmter“ fühle, ebenso wie T5.8.

T15 berichtete davon, wie sie sich immer mehr davon löse, sich für „einen äußeren Betrachter“ schön zu machen und sich somit „entsexualisiert“ (T15.3 und T15.5). Insgesamt dokumentierten neun TN (T1, T2, T6, T7, T8, T12, T15, T16), dass sie sich (unter anderem) wohl mit ihren Körperhaaren fühlen. T12.7 schrieb: „Ich mag meinen Körper und alle Haare, die dran wachsen. [Ich] schäme mich für nichts“ und T8.3 formulierte es so: „Mein Wohlbefinden ist gut, ich fühle mich wohl und schön, auch durch die Haare. Irgendwie weiblicher und auch reifer und erwachsener.“ Auch T1 und T6 fühlten sich mit den Körperhaaren weiblicher. T1.1 käme ihr enthaarter Körper jetzt „sehr kindlich, ungeschützt und nackt“ vor, T13.4 äußerte ähnliche Überlegungen. T12.5 fragte sich, ob sie ihre Körperhaare vermissen werde, wenn sie sich enthaaren würde.

Das Gefühl von Selbstakzeptanz beschrieb T15.5: „[Ich] glaube, [ich] hatte ein solches Gefühl von okay sein mit meinem eigenen Körper noch nie zuvor“. T1.8 schrieb: „[Es] hat mir [...] mehr geholfen, meinen Körper – so natürlich wie er ist – schön zu finden und anzunehmen!“ Insgesamt berichteten fast alle TN in der letzten Woche der Studie, dass sie sich jetzt freier fühlen, das zu tun, wonach sie sich fühlen und sich dann zu enthaaren, wenn ihnen „danach ist“ (T12.8). T5.8 schrieb „Letztlich glaube ich, jetzt selbstbestimmter und bewusster mit meiner Körperbehaarung umzugehen. [...] Ich sehe es nicht (mehr) als Zwang, konstant ‚perfekt‘ rasiert zu sein, sondern mache es davon abhängig, ob ich gerade Lust habe [...]. Eben nicht um zu verbergen, dass ich überhaupt Haare habe, sondern als bewusste (auch emanzipatorische) Entscheidung dafür, meine Haare so zu zeigen, wie sie mir gefallen. Und wenn das Rasur in manchen Fällen einschließt, finde ich das dennoch in Ordnung.“

4.3 Endbefragung

Auch wenn die Endbefragung nicht mit der Tagebuchmethode durchgeführt wurde, sondern durch einen Fragebogen mit offenen und geschlossenen Fragen, möchte ich zwei offene Fragen anhand der QIA auswerten. Die Endbefragung knüpfte direkt an den letzten Tagebucheintrag an, sodass die TN alle ohne Pause weiterschrieben. Die zwei Fragen, die bezüglich meiner Forschungsfragen interessanten Output lieferten und nicht bereits in der Startbefragung gestellt wurden, sind:

- a) „Das Selbstexperiment ist nun zu Ende. Was machst du mit deinen Körperhaaren jetzt, und wie möchtest du zukünftig mit ihnen umgehen?“ und
- b) „Nimmst du für dich etwas aus dem Selbstexperiment mit? Wenn ja, was?“

Die Fragen wurden nacheinander gestellt und einige der TN bezogen sich in ihrer Antwort auf Frage b) auf ihre Antwort von a). Deshalb wird in der Auswertung keine klare Trennung zwischen den Fragen vorgenommen, sondern aus beiden zusammengefasst. Die Antworten dieser Fragen können wie eine Art Essenz von dem gesehen werden, was das Selbstexperiment abschließend mit den TN gemacht hat, weshalb sie von besonderer Wichtigkeit für das Forschungsinteresse sind. Wie bereits in der Auswertung der Tagebucheinträge werden die übergeordneten Kategorien der Antworten ausgeführt und mit Zitaten belegt. Die folgenden Überthemen (Kategorien) sind in den Antworten auf die oben genannten Fragen am präsentesten:

1. Mehr Gelassenheit

Alle TN schrieben, dass sich ihre Einstellung, ihre Gedanken und Gefühle bezüglich des Themas verändert haben. Und alle bis auf zwei TN beschreiben ihre Gefühle zu ihren Körperhaaren als „gelassener“ (T14.E), „freier“ (T7.E) und/oder „selbstbestimmter“ (T9.E). Viele können ihre Körperhaare und sich selbst jetzt generell mehr annehmen und akzeptieren und schämen sich weniger.

2. „I stay hairy“

Sieben TN schrieben, dass sie ihre Haare zu schätzen gelernt haben und sie teilweise lang lassen möchten, weil sie sich wohl(er) mit Haaren fühlen. Sie schrieben zum Beispiel: „Ich werde meine Haare mehr mögen und akzeptieren und ihnen etwas länger als eine Woche Zeit auf meiner Haut geben“ (T12.E), „Die Achselhaare dürfen auf jeden Fall bleiben, denn wir mögen uns gerne“ (T15.E), „Ich möchte sie weiter behalten, da ich gemerkt habe, dass ich mich sehr wohl damit fühle“ (T6.E) und „I stay hairy!“ (T4.E)

3. Wieder enthaaren

Drei der TN (T2, T10, T17) haben sich nach den acht Wochen direkt enthaart oder wollen es zukünftig wieder regelmäßig tun, weil sie sich unwohl mit den Haaren gefühlt haben. T2 merkte, dass sie sich enthaart am wohlsten fühle, „ab und zu [aber] auch mal eine Pause“ einlegen möchte, um ihren Körper natürlich wahrzunehmen. T10 möchte sich weiterhin enthaaren, weil sie gemerkt hat, wie unwohl sie sich mit Körperhaaren fühlte und T17 schrieb: „Ich werde sie sicher anders betrachten, mehr schätzen, mögen, als Teil meiner Selbst sehen. Trotzdem weiß ich schon jetzt, dass ich sie früher oder später wieder abmachen werde, weil ich schwach bin und den gesellschaftlichen Erwartungen nachgebe.“

4. Bewusstwerden von Norm(en)

Die gesellschaftlichen Erwartungen, von denen T17 schreibt, beschäftigen in der Schlussbefragung viele TN. Wie auch teilweise bereits innerhalb der acht Wochen (siehe Kategorie 6 der Tagebucheinträge), berichteten sie auf die Frage, was sie für sich mitgenommen haben, von ihren Gedanken über die Enthaarungsnorm und generell über die gesellschaftlichen Erwartungen und Normen, die sie jetzt viel mehr hinterfragen. „Einfach krass, wie lange man Dinge machen kann, ohne sie zu hinterfragen“, schrieb T3. T8 berichtete: „[Ich habe] meine automatisierte Routine, mich einfach immer zu rasieren, endlich hinterfragt. Und ich habe sehr viele neue Gedanken zur Behaarung bei Frauen und das Verhältnis der Gesellschaft dazu.“

„Veraltete und sinnlose“ Rollenbilder und Stereotypen zu hinterfragen und für die Gleichberechtigung der Frau zu kämpfen sind Anliegen von T13 und T17.

4.4 Vergleich von Start- und Endbefragung

Die Antworten der TN auf die gleichen Fragen, einmal vor dem Selbstexperiment und einmal danach, werden nun verglichen. Generell ist anzumerken (wie bereits in Kapitel 3 erwähnt), dass es bei einer wiederholten Befragung natürlich zu Veränderungen kommen kann, die nicht direkt mit dem Stimulus – dem Selbstexperiment Haare lang wachsen – zusammenhängen.

Die Frage, wie die TN andere Frauen – bezogen auf die Körperbehaarung – „normalerweise am schönsten“ finden, wurde sowohl in der Startbefragung gestellt als auch in der Endbefragung. Bei vier TN (T3, T5, T9, T15) veränderte sich die Antwort in dem Sinne, dass sie vorher enthaarte Frauen (zumindest an bestimmten Stellen) schöner fanden und jetzt entweder enthaarte Achseln „komisch“ finden (T3.E), keine Präferenz mehr haben (T9), oder sie gar nicht mehr auf die Körperhaare eingehen. So bevorzugt T8.E zum Beispiel Frauen „so, wie [sie] sich wohl fühlen.“ Auf die Frage, ob die TN das Thema weibliche Körperhaare politisch finden, gab es die Möglichkeit, einfach mit „ja“ oder „nein“ zu antworten, oder aber die Antwort weiter unten zusätzlich zu begründen. Bei der Startbefragung antworteten alle bis auf zwei TN mit „ja“ und einige begründeten ihre Meinung. In der Endbefragung schienen viele TN die gleiche Meinung wie vor dem Selbstexperiment zu haben. Einige TN, die bei der Startbefragung lediglich „ja“ antworteten, begründeten nun ihre Ansicht, so beispielsweise T4.E: „Ja, weil es in unserer Gesellschaft noch immer einen Unterschied in den Köpfen gibt, was die Körperbehaarung verschiedener Geschlechtsidentitäten angeht. Eine unrasierte Frau ist noch immer ‚außergewöhnlich‘ oder wird direkt als offensiv-feministisch beurteilt. Freunde, die in Positionen arbeiten (z.B. Ärztin), trauen sich nicht, die Haare wachsen zu lassen da es als ‚unhygienisch‘ etc. aufkommen kann – während es bei Männern total normal ist, dass sie Bein-/ Achsel-/ Brust-/ Rücken-/ Unterleibsbehaarung haben.“ T10, die zu Anfang angab, das Thema nicht politisch zu finden, gab acht Wochen später „ich weiß es nicht“ an.

Zu Beginn wurden die TN gefragt, wo und wie oft sie sich enthaaren. Diese Antworten sollen im Folgenden verglichen werden mit den Antworten auf zwei Fragen aus der Endbefragung: (1) „Bezogen auf deine Körperbehaarung: wie gefällst du dir selbst am besten?“ und (2) „Das Selbstexperiment ist nun zu Ende. Was machst du mit deinen Körperhaaren jetzt, und wie möchtest du zukünftig mit ihnen umgehen?“. Dieser Vergleich soll darstellen, wie das Selbstexperiment die Beziehung der TN zu ihren Körperhaaren verändert hat.

VORHER: Wie oft enthaarst du dich normalerweise?

An der für das Selbstexperiment ausgewählten Körperstelle

Abb.1

NACHHER: Was machst du mit deinen Körperhaaren jetzt?

Wie gefälltst du dir selbst am besten?

Abb.2

In Abbildung 1 ist zu erkennen, wie die Enthaarungspraxis der TN vor dem Selbstexperiment aussah. Abbildung 2 veranschaulicht, wie die TN nach dem Experiment mit ihren Körperhaaren umgehen möchten. Nur drei TN (18,8%) werden sich weiterhin entweder genauso enthaaren wie vor der Studie oder etwas unregelmäßiger. 37,5% der TN möchten ihre Haare zukünftig trimmen oder stutzen. Einige von ihnen können sich außerdem vorstellen, sich irgendwann wieder zu enthaaren, dies jedoch nicht regelmäßig zu tun. Sieben TN (43,8%) wollen ihre Körperhaare an der Stelle für das Selbstexperiment oder auch an anderen Körperstellen lang lassen. Manche von ihnen (T9.E, T4.E, T5.E) schrieben, dass sie ihre Körperhaare „erstmal“ so lassen werden, sich aber in der Entscheidung deutlich freier fühlen. T9.E schrieb: „Und wenn ich mich dafür entscheide, sie zu rasieren, dann ist das meine Entscheidung. Ganz genauso, wie

wenn ich sie wieder wachsen lassen will. Das fühlt sich gut an“. Andere von ihnen (1.E, T6.E, T15.E, T16.E) hielten fest, dass sie sich sehr wohl mit ihren Körperhaaren fühlen und sie gerne behalten möchten.

5 Diskussion

Während der acht Wochen gab es verschiedene Themen, die die TN beschäftigten. Und natürlich konnten nicht alle Themen, über die berichtet wurde, in dieser Arbeit untergebracht werden. Dennoch wiederholten sich immer wieder dieselben Themen bei vielen TN.

Wie aus dem letzten Kapitel deutlich wird, gaben über 80% der TN an, dass sich ihre Einstellung zu ihren Körperhaaren während der Studie veränderte und sie sich jetzt weniger oder gar nicht mehr enthaaren möchten. So sehr viele der TN auch mit Unsicherheiten und Ängsten aufgrund ihrer Körperhaare zu kämpfen hatten, fühlen sich jetzt fast alle deutlich freier bezüglich ihrer Entscheidung für oder gegen Körperhaare. Natürlich stellt sich die Frage, wie lange das anhält und wie die TN jetzt tatsächlich mit ihren Körperhaaren umgehen. Es ist aber auf jeden Fall deutlich, dass sich im Bewusstsein der TN einiges geändert hat. Wie T2.8 schrieb, macht es einen großen Unterschied, ob die Norm nur hinterfragt oder ob sie „aktiv“ gebrochen wird. Dazu kommt das wöchentliche Reflektieren und Dokumentieren im Tagebuch, was den Prozess sicherlich vertiefte.

Nachdem die TN ihre Haare „kennenlernten“, konnten sie sich teilweise gar nicht mehr vorstellen, wie sie enthaart aussehen. Sie fragten sich, ob es nicht kindlich und unreif aussähe. Die meisten Frauen in vielen europäischen Ländern fangen an, sich in der Pubertät zu enthaaren, das heißt sie lernen ihre Körperhaare nie richtig kennen und – in dieser Hinsicht – nimmt ihr Körper den natürlichen erwachsenen Status nie an. Einige TN berichteten, dass sie sich mit ihren Körperhaaren „weiblicher und auch reifer und erwachsener“ (T8.3) sowie „selbstbestimmter“ (T6.5) fühlten. Posch (2009) interpretierte den haarlosen Körper als jugendlich und unreif. Das lässt die Frage offen, ob Frauen in unserer Gesellschaft tatsächlich lieber als jugendlich und jung denn als erwachsen und reif gesehen werden.

Dass sich viele TN mit ihren Körperhaaren oft unweiblich und auch unsexy fühlten, zeigt, wie tief Haare im Unterbewusstsein mit Männlichkeit verankert sind und auch wie präsent diese Polarität zwischen „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ in unserer heutigen Gesellschaft ist. Wenn Körperhaare gesellschaftlich mit Männlichkeit und Männlichkeit mit Stärke gleichgesetzt werden, würde das bezüglich der weiblichen Enthaarungsnorm bedeuten, dass Frauen nicht stark sein sollen, sondern lieber schwach oder kindlich.

Und der Fakt, dass eine Hausärztin bei einer normalen Untersuchung einer TN ihre Beinhaare als unnormale und tendenziell krankhaft (Hormonstörungen) ansprach, verdeutlicht, wie wenig sichtbar (und somit normal) weibliche Körperhaare heutzutage sind. Wie Posch (2009: 172) schreibt: „Sichtbarkeit schafft Normalität“.

Es scheint, als ob einige TN ihren Körper nun nutzen möchten, um ein Zeichen zu setzen oder einen Diskurs über Geschlechterungerechtigkeit anzuregen. Das entspricht dem Konzept der „embodied resistance“ von Bobel (2011). Mit ihrem Körper als Medium des Widerstands fühlen sich viele TN empowert für eine Konfrontation mit dieser Norm und den gesellschaftlichen Erwartungen an sie als Frauen.

Es wurde deutlich, wie wichtig und ausschlaggebend die Umgebung der TN für ihr Wohlbefinden mit dem „Normbruch“ ist. Alle TN, die Menschen in ihrem direkten Umfeld haben, die sich entweder auch nicht mehr enthaaren oder bereits mit dem Thema auseinandergesetzt haben, waren selbstbewusster mit ihren Körperhaaren. Bevor die TN aus ihrer „Bubble“ in die weite Welt mit möglichen Sanktionen gingen, konnten sie teilweise in ihrem „Safe Space“ genug Sicherheit und Bestätigung sammeln, um auch in anderen Kreisen mit ihren Körperhaaren selbstbewusst zu sein.

Ob Frauen, die ihre Körperhaare lang wachsen lassen, feministischer sind, als Frauen, die sich enthaaren, darf nicht die Frage sein. Es sollte darum gehen, wie sich jede einzelne Frau am wohlsten fühlt und das ist offensichtlich immer auch abhängig vom Umfeld. Um diesen Punkt zu illustrieren, folgt hier zum Abschluss noch ein ausführliches Zitat von T17 aus der letzten Woche des Selbstexperiments: „Ich habe immer gedacht, dass ich mich aus freien Stücken rasieren, weil es mir besser gefällt und ich es so möchte. Nicht aufgrund äußerer Einflüsse und Erwartungen. Ich weiß jetzt, dass es anders ist. Und dass der Kampf um die Gleichberechtigung der Frau ein harter Kampf ist, der noch lange gekämpft werden muss. Ich würde gerne für ihn kämpfen, doch habe ich auch gemerkt, dass es dafür Gemeinschaft und Gruppen Gleichgesinnter braucht. Alleine ist man machtlos. Auch wenn ich noch am Anfang meines Kampfes stehe und noch nicht die Kraft habe, andere mitzureißen, die sich bisher noch gar nicht mit solchen Themen beschäftigt haben, ist es doch ein erster Schritt und er bedeutet mir sehr viel. Ich spüre eine Veränderung in meinem Bewusstsein für die Ungleichheiten in dieser Gesellschaft und auf der ganzen Erde. Es fühlt sich schön an zu wachsen, und doch tut es weh, so schwach zu sein.“

6 Fazit

Die Enthaarungsnorm, die bis dato von den TN immer erfüllt wurde, plötzlich zu brechen, löste bei den meisten von ihnen einige Prozesse aus, die sie bei diesem unscheinbar wirkenden Thema teilweise nicht erwarteten. Zu Beginn empfanden viele eine Neugier und Aufregung bezogen auf die ungewohnten Körperhaare, die oft von einer Angst vor sozialen Sanktionen begleitet wurde. Viele TN schämten oder ekelten sich vor ihren Körperhaaren. Dies verstärkte sich noch mehr, wenn sie neue Menschen kennenlernten, vor allem Menschen, mit denen sie intim wurden. Das war oft der Moment, in dem die TN ihre eigene Attraktivität und Weiblichkeit aufgrund der Körperhaare anzweifelten und Angst vor negativen Reaktionen des Gegenübers hatten. Viele TN erwarteten mehr negative Reaktionen als sie tatsächlich wahrnahmen. Dennoch entstanden aus den eigenen Schamgefühlen und Zweifeln bei vielen Gefühle des Unverständnisses, der Wut und Traurigkeit. Vielleicht auch dadurch, dass sie wöchentlich Tagebuch schrieben, wurde vielen bewusst, dass sie sich nicht (mehr) schämen wollen für ihren natürlichen Körper. Einige schöpften aus dieser Wut Kraft, sich zu engagieren und etwas an der Situation zu ändern, indem sie ihre Körperhaare bewusst zeigten, um einen Diskurs anzuregen oder für andere Frauen ein Vorbild zu sein. Mit Hinblick auf diese Schritte des Empowerments beschrieben viele auch ein anderes Gefühl von Stärke, Selbstbewusstsein und „erwachsener“ Weiblichkeit. Mit der Zeit gewöhnten sich die meisten TN zunehmend an ihre Körperhaare, was bei einigen zu einem veränderten Empfinden bezogen auf weibliche Schönheit führte. Auch durch die vermehrte Wahrnehmung von behaarten Frauen in ihrem Umfeld, die als Folge des Selbstexperiments berichtet wurde, fanden einige TN Körperhaare an Frauen immer normaler und auch ästhetischer. Sieben TN entschieden sich nach dem Experiment, ihre Körperhaare (vorerst) nicht mehr zu entfernen und sechs wollen sie nur noch trimmen oder unregelmäßig enthaaren. Das heißt, dass insgesamt 13 von 16 TN ihr Verhalten nach den acht Wochen tatsächlich veränderten. Nur drei TN wollen sich, genauso oder ähnlich wie vor der Studie weiter regelmäßig enthaaren.

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Frauen, die teilnahmen, sich tiefgreifend mit ihren Körperhaaren auseinandersetzten und (fast) alle sich nun selbstbestimmter fühlen und selbstbestimmter handeln. Auch wenn mit Sicherheit grausamere oder gravierendere soziale Normen existieren als die weibliche Enthaarungsnorm, eröffnet der Widerstand gegen diese Norm fraglos einen Diskurs, der deutlich mehr berühren und infrage stellen wird als nur die Entfernung von Körperhaaren.

Literaturverzeichnis

- Allure. (2016, Juli 27). *Dispelling Beauty Myths: Body Hair* | Allure. Abgerufen 15.08.2020, von https://www.youtube.com/watch?v=PyWel_sm02M
- Barth, S. (1998). *DIE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG*. 12.
- Bartlett, R., & Milligan, C. (2015). *What is diary method?* Bloomsbury Publishing.
- Basow, S. A. (1991). The Hairless Ideal: Women and Their Body Hair. *Psychology of Women Quarterly*, 15(1), 83–96. Abgerufen 10.09.2020, von <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1991.tb00479.x>
- Bobel, C., & Kwan, S. (2011). *Embodied Resistance: Challenging the Norms, Breaking the Rules*. Vanderbilt University Press.
- Celebrity News. (2010, November 3). *Eklige Beinhaare! Topmodel Natalia traut sich was* | *Promiflash.de*. Abgerufen 24.09.2020, von <https://www.promiflash.de/news/2010/11/03/eklige-beinhaare-topmodel-natalia-traut-sich-was.html>
- Deutschlandfunk. (2019, Februar 26). *Teurer in Pink—Warum Frauen für das gleiche Produkt mehr zahlen sollen*. Deutschlandfunk. Abgerufen 23.09.2020, von https://www.deutschlandfunk.de/teurer-in-pink-warum-frauen-fuer-das-gleiche-produkt-mehr.697.de.html?dram:article_id=442151
- Fahs, B. (2011). Dreaded “Otherness”: Heteronormative Patrolling in Women’s Body Hair Rebellions. *Gender & Society*, 25(4), 451–472. Abgerufen 22.09.2020, von <https://doi.org/10.1177/0891243211414877>
- Fahs, B., & Delgado, D. A. (2011). Race, Class, and Gender in Women’s Body Hair Narratives. *Embodied resistance: Challenging the norms, breaking the rules*, 13–25.

- Haidari, N. (2015, Oktober 22). Das Problem mit feministischer Körperbehaarung. *i-D*. Abgerufen 22.09.2020, von <https://i-d.vice.com/de/article/vbepny/das-problem-mit-feministischer-koerperbehaarung-678>
- Hope, C. (1982). Caucasian Female Body Hair and American Culture. *The Journal of American Culture*, 5(1), 93–99. Abgerufen 11.08.2020, von https://doi.org/10.1111/j.1542-734X.1982.0501_93.x
- Jetzt. (2020, Januar 11). „Januhairy“: Initiatorin Laura Jackson über Körperbehaarung—Gender—Jetzt.de. Abgerufen 19.08.2020, von <https://www.jetzt.de/gender/januhairy-initiatorin-laura-jackson-ueber-koerperbehaarung>
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse* (12., überarb. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Posch, W. (2009). *Projekt Körper: Wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt*. Campus Verlag.
- Przyborski, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2014). *Qualitative Sozialforschung: Ein Arbeitsbuch* (4., erweiterte Auflage). Oldenbourg Verlag.
- Sat1. (o. J.). *Achselhaare – völlig überflüssig oder neuer Beauty-Trend?* Abgerufen 15.09.2020, von <https://www.sat1.de/ratgeber/beauty-wellness/haare/achselhaare-voellig-ueberfluessig-oder-neuer-beauty-trend>
- Statista. (2008, November 14). *Rasur an Körperteilen nach Geschlecht*. Statista. Abgerufen 10.08.2020, von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2370/umfrage/rasur-an-koerperteilen-nach-geschlecht/>
- Stocké, V. (2004). Determinants for Respondents' Susceptibility to Social Desirability Bias. *Zeitschrift für Soziologie*, 18.
- Toerien, M., & Wilkinson, S. (2003). Gender and body hair: Constructing the feminine woman. *Women's Studies International Forum*, 26(4), 333–344. Abgerufen 23.09.2020, von [https://doi.org/10.1016/S0277-5395\(03\)00078-5](https://doi.org/10.1016/S0277-5395(03)00078-5)

- Tranow, U. (2018). Norm, soziale. In J. Kopp & A. Steinbach (Hrsg.), *Grundbegriffe der Soziologie* (S. 343–346). Springer Fachmedien. Abgerufen 17.09.2020, von https://doi.org/10.1007/978-3-658-20978-0_66
- Tuhus-Dubrow, R. (2019). *The new feminist armpit hair revolution: Half-statement, half-ornament | Life and style | The Guardian*. Abgerufen 23.09.2020, von <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jun/24/feminist-armpit-hair-revolution-half-statement-half-ornament>
- Zwischenbetrachtung. (2018, Juli 5). Körperhaare: Instrument des Sexismus? Eine feministische Perspektive. *zwischenbetrachtung.de*. Abgerufen 16.08.2020, von <https://zwischenbetrachtung.de/2018/07/05/haare-instrument-des-sexismus-eine-feministische-perspektive/>

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden kenntlich gemacht.

Die elektronische Version stimmt mit der gedruckten Version überein.

Leipzig, den 25.09.2020

Unterschrift

Anhang

Um Papier zu sparen, folgt der Anhang digital. Unter folgendem Link sind die Fragebögen der Start- und Endbefragung sowie die des Tagebuchs und die kompletten Daten der Studie.

<https://drive.google.com/drive/folders/1pZ9PkkjI-nPmmP9IVo8MvXn2tDjwwo-4?usp=sharing>

Foto während der Kategorienbildung anhand von einiger Codes:

